
ESTRATEGIAS PSICO-SOCIALES PARA LA GESTIÓN DEL AGUA: DEL ENFOQUE INDIVIDUALISTA AL ENFOQUE SOCIAL

Lupicinio Íñiguez

Universitat Autònoma de Barcelona

Simposium: Psicología Ambiental y gestión del agua.

IV Congreso de Psicología Ambiental

Adeje, Tenerife, 5-8 de abril de 1994

I. INTRODUCCIÓN

La constatación del carácter global de los problemas ambientales y la urgencia de encontrar soluciones a estos problemas, increpa al conjunto de disciplinas científicas para su colaboración. Las Ciencias Sociales, en general, y la Psicología Ambiental en particular, desde distintos puntos de vista, con enfoques claramente distintos, con metodologías diversas, han tomado esta invitación como un reto y han acrecentado y acelerado acciones que, como en el caso de la Psicología Ambiental, ya habían comenzado en los años 70.

La Psicología Ambiental ve acrecentada en los últimos tiempos su preocupación por el modo en que el comportamiento humano afecta a los cambios y transformaciones ambientales de tipo global (Stern, 1992a). La respuesta que como disciplina debe dar a este problema es variada, aunque deberá centrarse, probablemente en ver cómo el comportamiento afecta a esos cambios, cómo ayudar a flexibilizar asunción de los cambios que sean precisos, cómo participar en la toma de decisiones y cómo acrecentar el apoyo a las nuevas políticas ambientales. Pero en la Psicología Ambiental, sin embargo, la posición no es unánime. Como señalan Strathman, Baker y Kost (1991) al menos dos concepciones distintas conviven en su seno, una que defiende una perspectiva más "básica", de investigación fundamental, y otra más de tipo "aplicado" muy dedicada a la tarea de preservar, conservar y ayudar al entorno natural. Es al amparo de esta segunda acepción dónde se hallan la mayor parte de los trabajos que se revisan en este estudio.

Para nadie, entre psicólogos/as ambientales, es una sorpresa la constatación que hacía Stern (1978), o más recientemente Oskamp et al. (1991) sobre la importancia de la Psicología en el incremento de los comportamientos pro-ambientales. Pero es un campo amplísimo que, aunque sólo fuera por razones de espacio, habría que acotar. En efecto, dentro del conjunto de problemas ambientales, los originados por el agotamiento de los recursos naturales no renovables así como los derivados de la interferencia en los ciclos de los recursos renovables, han venido a centrar buena parte de la investigación e intervención desde la Psicología Ambiental. Esto es debido, sin duda alguna, al hecho de que es en este tipo de problemática ambiental donde más claramente se ve la influencia del comportamiento humano, tanto individual como social. La situación actual de este tipo de recursos naturales moviliza desde hace mucho tiempo una intensa intervención de tipo "técnico", al menos en el "primer mundo", con resultados variados en función del tipo de recursos y contextos donde se realizan las intervenciones. Las Ciencias Sociales, y la Psicología Ambiental, buscan intervenir con igual intensidad en estrategias de investigación-acción en el ámbito que les es propio, como por ejemplo (De Castro, 1992, p.11):

- "Evitar el despilfarro de recursos renovables, a través de las famosas 3 R: Reciclaje, Reutilización y Reducción de residuos

- Detener el impacto en los ciclos de los recursos renovables, que se produce a través de comportamientos contaminantes

- Limitar los niveles de uso superiores a la tasa de renovación de recursos renovables."

En la situación actual la meta principal de las intervenciones ambientales es la conservación de recursos naturales (como agua, suelo, energía, paisaje,...) y evitar su deterioro o su derroche. Muchas de estas intervenciones, con mayor o menor presencia de científicos/as sociales, se centran en la conservación del agua y la energía en el hogar. "La gestión de estos espacios que tradicionalmente se ocupaba del cuidado y manejo de los recursos naturales, se encuentra en la actualidad con nuevos problemas de orden social y conductual, como causa de la extensión creciente de usos recreativos y sociales que se dan en el medio natural. Esta nueva situación aconseja la integración de enfoques renovadores que arrojen nueva luz sobre problemas tan diversos como el impacto del turismo, conflictos sociales, vandalismo, incendios forestales, etc." (De Castro, 1991,p.70)

I.1. EL AGUA COMO RECURSO NATURAL

De entre los muchos problemas relacionados con los recursos naturales que amenazan nuestra vida y la de planeta, la escasez y la calidad del agua son de los más importantes (Stern & Oskamp, 1987). Por un lado, las reservas de agua dulce se explotan de manera intensiva para usos diversos, domésticos, terciarios e industriales, lo que hace cambiar el régimen de los ríos y reduce el volumen de los acuíferos subterráneos; por otro, la contaminación continúa provocando trastornos y enfermedades, desastres en la flora y en la fauna, problemas en la agricultura, etc.

Las características, por otra parte, del ciclo del agua a causa de la diversidad de usos y de las dificultades de su evaluación, son mucho más complejas de las de la mayoría de los recursos. De hecho,

tanto el crecimiento del consumo de agua por habitante debidos al crecimiento de la urbanización y los cambios en hábitos de vida como la enorme cantidad de agua utilizada en los procesos agrícolas, industriales, de turismo y ocio, aumentan la contaminación y suponen con frecuencia la destrucción de recursos para usos posteriores (Institut Català d'Energia, 1992).

Sin entrar en una valoración más precisa, global y sistémica, ecológica en una palabra, de las medidas que las distintas administraciones e instituciones responsables van tomando, puede afirmarse que, al menos desde un enfoque económico, "el aumento de la demanda y la limitación de la oferta ha hecho que el agua considerada hasta hace poco como un bien libre haya pasado a ser un recurso escaso y cada vez más caro, generando unos costes importantes para los usuarios, derivados del mantenimiento de la calidad del agua de suministro, de su transporte y su tratamiento (Institut Català d'Energia, 1992). Este tipo de actuación tiene múltiples consecuencias en el tejido social que no siempre entiende este encarecimiento y mucho menos por qué debe repercutirse sobre él. La paradoja que se produce con frecuencia consiste en que una reacción social virulenta y de incomprensión puede convivir que un "estado de opinión" muy sensibilizado por los "problemas del medio ambiente", muy motivado en la cooperación para su salvaguardia, pero poco eficaz en sus prácticas concretas.

En éste, como en otros problemas, la delimitación de un tratamiento desde la Ciencias Humanas y Sociales es tarea no demasiado difícil. No existe, inicialmente, una vía directa de intervención en soluciones de tipo estrictamente técnico (ingeniería, diseño, control, etc.), aunque sí en las soluciones de tipo económico, como la política de precios por el uso y/o consumo de esos recursos. Pero, en realidad, la exclusividad de este tratamiento está en manos de especialistas que ni siquiera sospechan de la fecundidad del trabajo de colaboración con otros/as profesionales de las Ciencias Humanas y Sociales (para ejemplos recientes de este talante, véase: López-Camacho, 1993; Azqueta y Ferreiro, 1994). El hecho de que vayan apareciendo posibilidades de colaboración entre los/as distintos/as profesionales de las Ciencias Humanas y Sociales y los/as de otras Ciencias, no oculta que es en las soluciones de tipo comportamental y social donde nuestra contribución ha sido y es más obvia y directa. Las técnicas de persuasión, la presentación de la información, el conocimiento de las normas sociales, los procesos de influencia, el aprendizaje social, el conocimiento de los estados de opinión de una población, constituyen sin duda, los saberes más directamente aplicables. En definitiva, es en el ámbito comportamental y social donde tenemos las mayores posibilidades de intervenir y es en estos ámbitos donde se va a centrar la exposición que sigue referida a los recursos naturales, y el particular al agua. Por fortuna, aunque de manera no poco estereotipada, ya comienza a compartirse la idea de que este tipo de temas es importante: "Sea como fuere, cualquier estrategia global de gestión de las aguas, y en general del medio ambiente, habrá de descansar sobre los pilares de la reglamentación, la incentivación con ayudas financieras, la ejecución de programas de estudio e investigación y especialmente, la información y la sensibilización pública" (Galán, 1992).

La Ley de Aguas, en el artículo 38, señala que los objetivos generales de la planificación hidrológica son "conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales". De ello, obviamente, no se ha seguido, pues nadie probablemente lo imaginó, que otros/as especialistas distintos de los técnicos tuvieran nada que ver en esta clase de procesos.

De ahí que, básicamente, lo que intente hacer es mostrar brevemente el tipo de investigación y aplicación psicosocial relacionada con el problema de los recursos naturales en general, y del agua en particular, y analizar también el alcance y los límites en su pretensión de colaborar en la reducción y eliminación de los problemas ambientales.

II. LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y LOS RECURSOS NATURALES

II.1. PANORÁMICA GENERAL

Los problemas relacionados con el agua y la intervención posible desde la Psicología Ambiental son comunes a los de otros recursos naturales. Como se trata de ilustrar este papel, no haré distinciones entre ellos, aunque enfatizaré el caso del agua allí donde la investigación-intervención se haya producido de una manera suficientemente representativa e interesante.

Así, esta revisión/reflexión, queda delimitada al terreno de las cuestiones relativas al comportamiento y a los cambios en el comportamiento, iniciativas, procedimientos, alcance y límites, etc. relativos a la conservación de los recursos naturales, y no entraré a considerar otras cuestiones que pueden hacer mejor otros/as especialistas, como los aspectos económicos implicados, los políticos, etc. (Azqueta, 1994; Gil, 1994). Más concretamente, el planteamiento genérico de la cuestión será: conductual y de aprendizaje, comunicativo, de la persona racional (toma de decisiones racionales, valores y creencias, etc...), social-interaccionista (la incorporación del nivel cultural).

Los resultados mostrarán con claridad la pertinencia y viabilidad del proyecto compartido por muchos/as y expresado con total claridad por De Castro (1992, p.12): "este proceso debe buscar a su vez la complementariedad de las acciones tecnológicas, con las iniciativas dirigidas a los actores sociales, insistiendo en la prevención y la promoción de actitudes y conductas ambientales, de forma que puedan superarse los modelos de factor único en la gestión ambiental basados ya sea en parámetros economicistas o naturalistas a modelos de factor múltiple que también contemplen un enfoque social, que incluya a la causa de los problemas del medio y a su vez a quien padece sus consecuencias, en una palabra a la sociedad".

Una exploración naif y no sistemática de las perspectivas habituales, al margen con frecuencia de la intervención de los/as científicos/as sociales, nos permitiría clasificarlas en:

- (a) **Perspectiva de sensibilización de la población:** busca que la gente asuma la problemática y adopte comportamientos y hábitos que conllevan el ahorro de recursos, como el agua. El objetivo es el conjunto de la población y el procedimiento habitual consiste en la presentación de expertos/as ofreciendo información sobre la cuestión. Esta perspectiva es de carácter netamente político, basa su legitimación en la racionalización del uso de los recursos naturales y representa típicamente un ejercicio de poder.

- (b) **Perspectiva publicitaria:** se basa en el uso de campañas publicitarias en los medios de comunicación. Se fundamenta en la creencia, ampliamente compartida entre responsables políticos de que los hábitos y comportamientos de las poblaciones pueden cambiarse por el efecto que sobre ellos/as tiene la publicidad y en su capacidad para crear estados de opinión.

- (c) **Perspectiva participativa y comunitaria:** Aunque poco común, se basaría en el fomento de la participación de la población en todas las fases, bien sea en la definición del problema, en la toma de decisiones, en su ejecución y en su valoración y en su anclaje en los grupos y organizaciones sociales.

II.2. ESTRATEGIAS COMUNES DE ANÁLISIS E INTERVENCIÓN

Pol (1993) ha referido la existencia de, al menos, cinco perfiles básicos que engloban suficientemente el tipo de aproximación que la Psicología Ambiental y las Ciencias Sociales en general realizan al medio ambiente tanto desde un punto de vista profesional como de orientación de la investigación y la formación. La "Auditorías Ambientales" y el "Márketing, Educación y Promoción Ambiental" son dos de ellos y estarían implicados en la gestión de los problemas relacionados con los recursos naturales, y por lo tanto, del agua. El objetivo del sistema de auditorías ambientales es el de promover la mejora de los resultados de las actividades industriales en relación al medio ambiente a través del establecimiento de dispositivos de protección, la evaluación sistemática, objetiva y periódica de los resultados obtenidos y la adecuada información al público respecto al comportamiento en materia de medio ambiente. El perfil del Márketing, Educación y Promoción Ambiental, por su parte, se centra "en la creación de una imagen social respecto de lo ambiental, en la detección, creación o modificación de estados de opinión, en la modificación de actitudes, a través de campañas de márketing proponiendo modelos alternativos por vías persuasivas, o en campañas que incentiven cambios de comportamiento ambiental. En programas específicos sobre conservación de la energía, recogida selectiva de basuras, consumo de agua, prevención del 'littering' y el vandalismo, reducción de la contaminación por automóviles, prevención del riesgo, conservación de la naturaleza" (Pol, 1993 p.186)

Para enfocar debidamente el posible tratamiento desde la Psicología Ambiental y otras Ciencias Sociales, hay que comenzar con una agrupación de los distintos usos del agua:

- . *Doméstico:* el uso del agua para cubrir las necesidades normales de una vivienda, como la higiene, los sanitarios, comida y bebida, limpieza de la casa, lavado de vajilla y ropa, riego de plantas ornamentales y, eventualmente, lavado de coche, riego de jardín, piscinas particulares, etc. Eventualmente podrían incluirse los usos de los centros residenciales.
- . *Comercial:* el uso del agua para cubrir las necesidades de locales comerciales, de negocios y de enseñanza (despachos y oficinas, hospitales y clínicas, hoteles, industrias, colegios, Universidades, etc.) caracterizado porque dicho uso no implica la intervención del agua en la obtención, transformación o mantenimiento de un producto. Quedarían incluidos también en esta categoría los usos turísticos, de ocio y deportivos.
- . *Industrial:* el uso del agua como elemento del proceso de fabricación por incorporación al producto o como determinante del resultado.
- . *Agrícola:* El uso del agua en el riego para la obtención de productos agrícolas.

A los fines del enfoque, podemos agrupar estos usos en dos categorías: (a) el uso relacionado con actividad económica, que englobaría el comercial, el industrial y el agrícola, y (b) el uso doméstico. Esta agrupación no es trivial, permite ilustrar con mayor claridad el diferente tipo de enfoque desde la Psicología Ambiental y otras Ciencias Sociales. En efecto, el uso por actividad económica merecerá un tratamiento desde las Auditorías Ambientales y el doméstico un tratamiento desde el Márketing, la Educación y la Promoción. En ambos casos se promoverá un uso racional del agua pero la intervención tendrá características completamente diferentes. Aceptaré como definición de "uso racional" la siguiente: "aquel que, sin menoscabo de la satisfacción suficiente de las necesidades hídricas, descarta cualquier otra forma de utilización que comporte desperdicio y malversación" (Piera, 1992).

a) La intervención en el uso del agua por actividad económica

Existen los mecanismos legales (licencias, permisos, concesiones, declaraciones de residuos, normas de seguridad, etc.) que permitirían conseguir un uso racional del agua en la actividad económica, sobre todo, cuando se tratara de empresas de nueva implantación. Pero es sabida la dificultad real de conseguirlo cuando las instituciones implicadas se ven inmersas en el dilema social que supone, por una parte, la protección del medio ambiente y, por otra, dada la escasez de recursos económicos, la conservación de los entornos industriales capaces de seguir en funcionamiento en estos tiempos. Para fomentar el uso racional del agua en este ámbito, la herramienta más importante por tanto es la motivación, y la motivación más efectiva es aquella que demuestra la rentabilidad de las inversiones (Vila, 1992).

Algunas experiencias han mostrado la eficacia de las campañas institucionales de sensibilización para la participación de empresas en programas de reducción del uso de agua. Estos programas han permitido reducir espectacularmente el consumo industrial del agua. Por ejemplo, Ferret (1992) cita el caso de la "Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Riu Llobegat" que ha conseguido, sólo en el término municipal de El Prat, que la extracción de aguas de acuíferos subterráneos pasara de 66 hm³/año en 1976 a 31hm³/año en 1991. Las acciones llevadas a cabo en este caso fueron desde la reducción de pérdidas en las instalaciones de captación y distribución de agua, hasta la automatización de las instalaciones de refrigeración, la reutilización del agua o la aplicación progresiva de las innovaciones tecnológicas que reducen o eliminan el uso del agua. Lo importante a señalar en este caso es que este programa se ha llevado adelante mediante la participación de las industrias y las instituciones en la Comunidad de usuarios/as que ha permitido la discusión, la negociación, los pactos, la transmisión de la información, en definitiva, la defensa de sus intereses colectivos. Todo ello permitió el acuerdo en cuáles eran los principales puntos de actuación: la vigilancia de la correcta utilización del agua en los principales procesos productivos de las fábricas, la creación en cada centro de comisiones de ahorro de agua, el estudio de las inversiones encaminadas a la reducción del consumo del agua y las campañas de sensibilización interna en cada industria, que a la larga ha posibilitado la reducción del consumo de agua.

b) La intervención en el uso doméstico del agua

El procedimiento más utilizado es el de las "campañas de sensibilización". Habitualmente se ponen en marcha no como procesos de educación, sino como medidas paliativas de situaciones desesperadas de carencia de agua por sequía o por otro tipo de catástrofes, antes de pasar a las restricciones y cortes de agua.

Tomaré como ejemplo, perfectamente generalizable, la campaña para la promoción del uso racional del agua lanzada por la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSH) y la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB) durante la sequía de los años 1988 y 1989 en las cuencas del Pirineo Oriental (Fuente: Piera, 1992). De hecho, se trata de una campaña en dos fases. Los objetivos en la primera eran:

- a. Crear una conciencia colectiva encaminada a considerar el agua como un recurso necesario y escaso
- b. Fijar la imagen del agua como elemento vital
- c. Establecer que dadas las circunstancias, se imponía un uso racional del agua
- d. Crear conciencia del esfuerzo que realizan algunas instituciones públicas y privadas para garantizar un suministro de agua adecuado.

La campaña se desarrolló durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1989 y las primeras semanas de Enero de 1990, y supuso 60 inserciones en periódicos locales y 25 spots en TV3.

La segunda fase, por otro lado, se produjo al constatar la situación de escasez a finales del primer trimestre de 1990. En esta fase los objetivos fueron:

- a. Hacer constar la persistencia de las amenazas
- b. Advertir seriamente de la posibilidad de introducir restricciones forzosas en el suministro
- c. Hacer tomar conciencia del hecho de que no existen alternativas válidas al suministro existente actualmente
- d. Hacer patente el esfuerzo realizado por las autoridades y la Sociedad suministradora
- e. Asegurar el máximo de actitudes de ahorro

En esta ocasión la campaña se desarrolló, prácticamente en su totalidad durante el mes de mayo. Supuso 47 inserciones en la prensa escrita y 42 spots en TV3 y Canal33. Se usaron además 49 vallas en la vía pública. La campaña se completó con una fase final, una vez pasado el peligro, con 12 inserciones en prensa con una manifestación de agradecimiento "Moltes gràcies-Muchas gracias".

¿Qué efectos pueden atribuirse a esta campaña? De acuerdo con la SGAB (Fuente: Piera, 1992), considerando las cantidades de agua vertidas a la red, el ahorro voluntario efectivo puede estimarse entre un 5% y un 8%. Teniendo en cuenta el resultado de la lectura trimestral de los contadores, el ahorro en el período octubre-89/mayo-90 fue del 4,43%, al que habría que añadir el aumento anual que se podría haber esperado para esas fechas, cifrado en un 4,10%¹.

¹ Para los diferentes usos, y según la lectura de contadores, los consumos públicos descendieron un 18% y los comerciales-

Los/as responsables de la SGAB ofrecen las siguientes reflexiones:

- . Por lo que respecta a los recursos, los sistemas de abastecimiento de agua suelen sufrir con frecuencia de una notable fragilidad
- . Esta fragilidad se manifiesta cuando la sucesión de los hechos que condicionan el sistema rompen la rutina o se apartan de lo que se esperaba
- . Mantener los niveles de garantía de los abastecimientos requiere cada vez más de cuantiosas inversiones, por lo que su repercusión económica se incrementará cada vez más
- . Cada vez más es imprescindible preservar la calidad de los recursos hídricos
- . Cada vez más es imprescindible hacer un **uso racional** del agua
- . Es necesarios que los/as ciudadanos/as, para que colaboren espontáneamente en hacer un uso racional del agua, conozcan los condicionantes del servicio público de abastecimiento de agua.

Estos dos casos presentados ilustran suficientemente las posibilidades de intervención desde la Psicología Ambiental. Nadie de entre nosotros/as dudará de las diferencias que presentarían estos dos ejemplos de haber contado con la participación de los/as psicólogos/as ambientales. En el primero domina una perspectiva participativa limitada a los/as agentes implicados, dadas sus características, aunque no comunitaria pues no implica a la población, sin duda también parte interesada. El segundo se enmarcaría en una perspectiva publicitaria, con las consecuencias que ello conlleva.

II.3. NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

Como ya existen monografías y revisiones anteriores sobre la protección del medio ambiente, tanto en España (Aragonés, 1985; Aragonés, 1990; Asís y Aragonés, 1986) como en otros países (Cook y Berrenberg, 1981; Geller, Winett y Everet, 1982; Hines, Hungerford y Tomera, 1986), y bibliografías extensas (Kruse y Arlt, 1984), para describir la situación actual de la investigación e intervención voy a centrarme en la revisión de Dwyer et al. (1993) por ser la última y porque revisa la investigación sobre protección del ambiente publicada después del año 80. Debo advertir, sin embargo, que se centra única y exclusivamente en los cambios de comportamiento promovidos por programas de modificación del comportamiento y no sobre otras estrategias de tipo persuasivo o de influencia.

industriales un 7,05%, con descensos relativos de mas del 10% para la industria y una práctica invariabilidad para el consumo de comercios y oficinas. Respecto de los consumos domésticos, en el trimestre febrero/abril de 1990, se registró el máximo ahorro cifrado en un 4,10%, mientras que en el mismo trimestre del año 1989, el aumento producido fue del 1,84%.

Para esta revisión retoman la taxonomía de las intervenciones conductuales de Geller et al. (1990) modificándola, categorizándolas en condiciones antecedentes y consecuentes. Las conclusiones de esta revisión son desalentadoras porque no varían respecto de las que se podían extraer de la bibliografía anterior: en primer lugar, sólo las condiciones antecedentes que utilizan el compromiso, la demostración y la estrategia de proposición de metas u objetivos parecen estimular en ocasiones los comportamientos ambientales responsables; en segundo lugar, las condiciones consecuentes, cuando funcionan, sólo lo hacen durante su permanencia; en tercer lugar, no hay datos que permitan comparaciones entre los distintos tipos de intervenciones; en cuarto lugar, casi nunca hay datos de seguimiento de los cambios producidos y cuando los hay, estos cambios permanecen poco tiempo; y, en quinto lugar, muchas estrategias de intervención ignoran estrategias potencialmente efectivas como las intervenciones y castigos grupales.

Múltiples ejemplos fundamentan las conclusiones a la que esta revisión llega. De Young et al. (1993), por ejemplo, refieren cambios en comportamientos de conservación tanto cuando se ofrecen razones económicas como puramente ambientales mediante panfletos en los que también se incluye información sobre el procedimiento específico para realizar los comportamientos de ahorro. Estos resultados confirman que las personas están implicadas tanto en cuestiones ambientales como en económicas, pero no se puede determinar el efecto específico de cada factor.

La importancia de factores motivacionales también ha sido contrastada (De Young, 1986; Howenstine, 1993). De Young ha estudiado el papel de ciertas motivaciones intrínsecas y muestra la importancia de la satisfacción personal en los comportamientos de reciclaje. Por su parte, Howenstine en su estudio de tipo conductual muestra que la decisión de reciclar o no puede ser entendida como un conjunto de condiciones como: motivación suficiente, conocimiento y habilidad para sobrellevar los inconvenientes de participar en programas de este tipo, etc. La motivación puede ser económica, pero también puede ser altruista (la reducción de la polución del aire o del agua pueden ser importantes motivos). No obstante, en este estudio aparece un importante factor de tipo influencia social, la presión social a través de la situación embarazosa en la que uno teme verse envuelto si no participa en el reciclaje. A pesar de ello, Howenstine sugiere, para complicar aún más la cuestión, que las razones de tipo "por qué" pueden no ser tan importantes como las razones de "cómo" y "dónde".

El énfasis en variables de tipo personal lo ponen Baldassare y Katz (1992). Sostienen que la percepción de problemas ambientales como amenazas al bienestar personal es un factor significativo en la adopción de prácticas ambientales. Es decir, aquellos/as que piensan que los problemas ambientales son una muy seria amenaza a su salud o a su bienestar estarán más dispuestos que otros/as a comprometerse con prácticas ambientales en general (limitar el uso del coche para reducir la polución, reciclar, ahorrar agua en casa, etc.)

La influencia de variables de tipo socio-demográfico en el comportamiento proambiental se ha mostrado prácticamente, si no totalmente, inexistente (Van Liere y Dunlap, 1980).

Finalmente, por el lado del papel de las actitudes en los comportamientos de conservación de recursos, dejados de lado en la revisión citada, la mayor parte de los datos apunta a que una actitud proambiental general no predice un comportamiento concreto, pero que, sin embargo, las actitudes específicas hacia comportamientos específicos sí lo hacen (entre otros, por ejemplo: Oskamp et al, 1991 para reciclaje; Samuelson & Biek, 1991, para conservación de la energía). Del mismo modo, Dunlap & Van Liere (1984) mostraron la influencia de los valores y las creencias; por ejemplo los valores tradicionales norteamericanos, como la propiedad privada, el crecimiento económico, la confianza en la abundancia material son antitéticos con una fuerte postura proambiental.

En España, el interés se ha centrado mayoritariamente en las estrategias de intervención basadas en planteamientos de modificación de conducta (Aragónés, 1985; Aragónés, 1990; Asís y Aragónés, 1986).

Existen, sin embargo, trabajos más recientes interesados en las relaciones entre variables psicosociales como creencias, actitudes, etc. con las conductas proambientales informadas mediante cuestionario (Hess y Hernández, 1992; Hess, Suárez y San Luis, 1993). El equipo, anfitrión de este Congreso, busca encontrar un modelo explicativo del comportamiento proambiental en dos manifestaciones, el comportamiento ecológico responsable y la participación ambiental, entendida como las acciones de los individuos destinadas a ejercer influencia en la toma de decisiones políticas relativas al medio ambiente (Suárez, Martínez y Hernández, 1992). En particular se pretende analizar el efecto de las creencias mantenidas acerca de la relación persona/medio ambiente, la actitud o interés general sobre el medio ambiente, y la evaluación de aspectos situacionales de la calidad ambiental. Recuperan para ello trabajos anteriores como los de Stern et al. (1986) que señalan a los juicios morales acerca de la conservación ambiental como elementos determinantes de conductas de conservación, o los de Herrera (1992) que identifica distintos patrones de creencias ambientales para activistas y no activistas ambientales y muestra cómo el "ambientalismo" se ha convertido en un elemento central en el sistema de creencias característico de la sociedad española contemporánea.

Trabajos aún más recientes han sido realizados en el marco del Máster de Intervención Ambiental de la Universidad de Barcelona. Por una parte el análisis de las actitudes hacia el ahorro de agua (López y Balboa, 1994) y, por otra, el de las relación entre actitudes y comportamiento de reciclaje de basuras (Alcober et al. 1994).

Se puede convenir por último con Stern (1992b), aplicándolo a los recursos naturales en general, en que la investigación psicológica en los 70 y principios de los 80 ha contribuido a una mayor comprensión de los determinantes del uso y la conservación de la energía. Se muestra que la información y el dinero, dos de los mayores instrumentos en las políticas de conservación, son más complejos y multidimensionales de que lo que las políticas económico-técnicas estándares asumen, y que el dinero no es el único motivo importante para la conservación. De acuerdo con Stern en que este conocimiento debe ser aprovechado en los 90 para mejorar los programas de ahorro de energía. El reto principal consiste en la necesidad de que psicólogos/as comuniquen esto en un lenguaje familiar a los/as responsables de estas políticas.

II.4. INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA EN EL CASO DEL AGUA

La revisión probablemente más amplia es la que ofrecen Stern y Oskamp (1987) en su capítulo del Handbook. Justamente la información que ofrecen muestra que en el caso del agua, hay poca investigación específica. Moser (1984) es uno de los pocos trabajos monográficos sobre la percepción de la calidad del agua, al que hay que añadir las referencias que le hacen Cone y Hayes (1980) y el trabajo de Winkler (1982).

Cone y Hayes resaltan el "maleficio" que parece imponerse sobre las prácticas de ahorro de agua. En su opinión existe tal número de circunstancias institucionales y culturales interrelacionadas que

entorpecen la intervención y que provocan una gran falta de entusiasmo en la adopción de prácticas ahorrrativas de agua. Entre otras, señalan la diversidad de sistemas de facturación, que unas veces se abaratan con el uso y otras de encarecen, las normativas dispersas sobre construcción e instalación, las formas tradicionales de producción, la ignorancia en que se mantiene a los/as consumidores sobre los costes reales del uso del agua, la escasa difusión y conocimiento de los nuevos instrumentos y prácticas de ahorro, etc. Ellos proponen una acción combinada de medidas institucionales, como el cambio en las distintas normativas y su homogeneización, la incidencia en las políticas de facturación, la mejora de las redes de distribución, etc. y medidas informativas, como el feedback de consumo, y educativas del/a usuario/a.

Kantola, Syme y Campbell (1982) aplicaron el modelo de Fishbein y Ajzen en su estudio sobre el ahorro de agua. Mostraron que las normas sociales y la edad, así como las actitudes específicas hacia el ahorro son los factores importantes que explican el ahorro del agua. En trabajos anteriores (Syme et al. 1979) pudieron confirmar también que ni incentivos ni feedback de consumo producían por sí mismos un ahorro de agua. Este resultado es coherente con el de Geller, Erikson y Buttram (1983).

Agras, Jacob y Lebedeck (1980) refieren que durante la sequía del 76 al 78, en distintas comunidades californianas se logró ahorrar hasta un 30% de agua. Este resultado es coherente con los del estudio de Berk et al. (1980) en el que se muestra que tanto el incremento de las tarifas como las medidas de tipo educativo y regulador consiguieron un importante descenso del consumo en los hogares y uno aún mayor en la agricultura.

Winkler y su equipo (Winkler, 1982) han aportado un punto de vista interdisciplinar a esta cuestión. Intenta influir en la demanda de agua combinando estrategias puramente económicas y otras típicamente psicológicas, por ejemplo, la medida individual de consumo de agua que es usada para corregir las estimaciones del precio del agua.

Uno de los trabajos mas citados es el de Milne (1976) centrado en estrategias de ahorro de agua mediante la instalación de instrumentos reductores del caudal que reducirían en un tercio el consumo doméstico y también mediante estrategias de cambio de comportamiento mediante refuerzos. En opinión de Milne, sin embargo, con mayores costos y con el reuso del agua sucia se puede reducir el consumo prácticamente a cero.

Geller, Erikson y Buttram (1983) realizaron un diseño quasi-experimental para conocer el ahorro en el consumo doméstico de agua como efecto de distintas variables inducidas. Compararon el efecto del feedback de consumo individual (feedback diario vs. no feedback), modificación ambiental (instalación de equipos que ahorran agua vs. no) e incitación escrita (folleto vs. no). Los resultados son rotundos, sólo la instalación de equipos manifiesta un efecto significativo aunque mucho menor de los esperado. Ni la información ni el feedback provocó ningún efecto ni directamente ni en interacción con la instalación de equipos de ahorro. Geller y sus colegas explican el escaso efecto de la instalación de equipos de ahorro por un "efecto de compensación", es decir, las personas que disponían de estos instrumentos tomaban duchas más largas, limpiaban más frecuentemente y cosas así, porque eran conscientes de que eso era posible precisamente por la instalación realizada.

Finalmente, López y Balboa (1994) analizan las actitudes de la población de Barcelona hacia el uso racional del agua en casa. Los resultados apuntan a que los/as ciudadanos/as son más sensibles a las consecuencias inmediatas de tipo económico que la los beneficios comunitarios que un comportamiento de ahorro de agua tendría en un futuro más lejano. Paralelamente se constata la falta de

información sobre técnicas y procedimientos de ahorro, ni cuál es el gasto asociado a sus actividades como el aseo personal, la limpieza, etc.

III. MODELOS Y TEORÍAS PSICOSOCIALES

La variedad de elementos considerados, de resultados obtenidos y de planteamientos generales incitan a volver hacia la literatura psicosocial.

III.1. LA DICOTOMÍA ACTITUD/COMPORTEAMIENTO

III.1.1. La medición de actitudes ambientales

Con la idea de que el conocimiento de las actitudes ambientales es útil para la gestión ambiental (Heberlein, 1989) continúan realizándose estudios de su medición. El mismo autor afirma que el conocimiento de las actitudes es útil en la gestión ambiental al menos por tres razones: (a) porque proporcionan información sobre el nivel de apoyo público y sobre las dimensiones del conocimiento relevante que el público tiene sobre un proyecto en particular, (b) porque ayudan a los/as gestores a establecer metas y objetivos para un programa particular, y (c) porque dan una idea de lo que la gente puede hacer como parte del programa. Además de esto, tras los estudios de la actitud obviamente se puede identificar una hipótesis implícita de que las actitudes guardan relación estrecha con los comportamientos. Cuando no explícita como Samuelson y Biek (1991) que lo afirman con rotundidad para las actitudes y conductas específicas lo que les lleva a defender, como ya lo hiciera Seligman (1986), que esta relación contrastada legitima definitivamente el enfoque psicosocial en el comportamiento proambiental.

El número monográfico del Journal of Environmental Psychology (1990) sobre las actitudes hacia la energía nuclear después del accidente de Chernobyl es representativo de punto de vista. Como también el trabajo de Shetzer, Stackman y Moore (1991) dónde analizan las actitudes ambientales de estudiantes de una Escuela de negocios, con el supuesto de que si ahora mantienen actitudes proambientales las mantendrán y realizarán comportamientos coherentes con ellas cuando estén ejerciendo su profesión. Krause (1993) analiza el nivel de conciencia ambiental entre estudiantes norteamericanos dónde aparecen actitudes de tipo muy superficial.

Otros análisis de las actitudes muestran su formación por contacto con objetos particulares. Así, Walter & Reisner (1992) constatan la ausencia de actitudes hacia problemas ambientales pero que en contacto con temas de conservación y ahorro van apareciendo. Como también Hackett (1992) en cuyo trabajo se muestra que la evaluación de la calidad del entorno natural tiene como base importante las mismas acciones de conservación ambiental.

En nuestro país Aragonés y Amérigo (1991) realizaron una medición de actitudes ambientales genéricas aplicando una versión castellana del 'Environmental Concern Scale'. El instrumento se mostró capaz de discriminar entre personas proambientalistas y no proambientalistas. Aparece también una relación significativa entre actitud hacia la energía nuclear e ideología política, sin embargo las actitudes conservacionistas no muestran esa relación con la ideología política.

III.1.2. La conducta: Aprendizaje social y modificación del comportamiento

Geller (1989) sostiene que hay una urgente necesidad de atención e intervención a causa de la degradación ambiental, la polución, la reducción de recursos, el calentamiento, etc. Muchos de estos problemas pueden ser atribuidos a la conducta humana y, por ello, su solución pasa por cambios a largo plazo y muy amplios en las conductas, actitudes y valores de la gente. Esta perspectiva engloba los cambios del comportamiento provocados por procedimientos basados en el análisis conductual aplicado (Applied Behavior analysis, ABA) dirigidos a la preservación ambiental. Los procedimientos de cambio conductual se clasifican en intervenciones antecedentes (educación, modelado, compromiso, fijación de metas, etc.) y en procedimientos consecuentes (refuerzo, castigo). Aunque la investigación anterior ha mostrado la capacidad de promover ciertos cambios, estos estudios eran de pequeña escala y de corta duración. Por eso, a pesar de los éxitos, en los últimos años ha aparecido en esta corriente cierto desaliento por la falta de soporte y por la dificultad de trabajar a gran escala, con las políticas públicas y con, o contra, prácticas sociales ampliamente arraigadas (Geller, 1990).

El fundamento principal de este planteamiento es, como todo el mundo sabe, la adquisición de un comportamiento nuevo, o el incremento de ocurrencias de comportamientos deseados y el descenso de ocurrencias de los no deseados. El procedimiento más simple consiste en incentivar el comportamiento deseado, o los comportamientos relacionados con el deseado. Existen, sin embargo, dos problemas principales, por una parte la identificación del tipo de comportamiento a instaurar, y por otra el hecho de que este procedimiento muestra eficacia únicamente cuando las personas disponen de inventarios de comportamiento que sean reforzables. En el primer caso la dificultad está en determinar cuáles son los comportamientos pertinentes para el ahorro de energía y en el segundo la duración de los cambios establecidos. En particular, todo apunta a que los buenos resultados desaparecen al tiempo que el incentivo.

De entre los tipos de aprendizaje, uno de los más interesantes es el aprendizaje por imitación y el modelo más utilizado el del aprendizaje vicario de Bandura (1971, 1986). El modelado del comportamiento permite tanto la instauración de comportamientos nuevos como la inhibición o desinhibición de comportamientos ya aprendidos. Ello depende de las características del modelo, las del/a observador y de las condiciones del aprendizaje.

Como he dicho, uno de los problemas más importantes se halla en la duración del comportamiento o comportamientos instaurados. Con frecuencia la supresión de los refuerzos conlleva la disminución del comportamiento instaurado (Oskamp et al, 1991). En este sentido una de las polémicas de mayor interés y magnitud se sitúa en si los refuerzos son o no los principales factores en la instauración y mantenimiento de los comportamientos o si existen otros de igual o parecido peso como los procesos de influencia, los factores motivacionales tanto individuales como grupales, los factores emocionales, los culturales, etc. Geller (1989) ha propuesto una combinación de procedimientos. En efecto, mientras que desde el análisis conductual se aboga por un ataque directo a las conductas en una dirección en la que ciertas actitudes concomitantes y subsiguientes son deseables, otras perspectivas buscan el cambio de actitud del que se espera que derive cambios comportamentales. Por ello, pueden verse como procedimientos complementarios, siendo cada uno de ellos óptimo en cada situación. En particular, Geller ofrece un modelo integrador de análisis conductual aplicado y de márketing social como una aproximación potencial a la intervención en protección ambiental a gran escala y a largo plazo.

Los estudios realizados en los últimos años bajo este enfoque son múltiples. Diamond & Loewy (1991) estudiaron el efecto de recompensas y loterías en actitudes y comportamientos de reciclado, mostrando que las loterías provocaban más cambios que las recompensas y que la actitud no se ve afectada por el tipo de recompensa.

Pero van apareciendo estudios, en cierto modo críticos con este enfoque, o que comparan la efectividad de los modelos conductuales vs. los basados en actitudes o en otras variables personales. Kempton, Darley y Stern (1992) proponen en el caso del ahorro de energía que ya que en este momento vuelven a bajar los precios de la energía, se impongan estrategias de ahorro que no se basen únicamente en motivaciones financieras y que tengan que ver más con actitudes pro-conservación. Otros estudios compara el papel del compromiso público con las recompensas (Burn y Oskamp, 1986; Katzev, 1986; Katzev y Pardini, 1987-88). En uno de los más recientes (Wang y Katzev, 1990) se evaluó el efecto del compromiso en el reciclaje del papel que resultó mayor que el efecto de distintos tipos de refuerzo. La propuesta de Geller no puede ser vista, tampoco, como un caso aislado.

III.1.3. La persuasión

No se puede negar que en el mundo contemporáneo los medios de comunicación de masas son los canales preferidos en la tarea de persuadir. Cotidianamente nos vemos sometidos a infinidad de mensajes, en los formatos más espectaculares y diversos, con objetivos muy variados. Respecto del cambio actitudinal y comportamental, el más frecuente es evidentemente el consumo pero también la promoción de algún tipo de comportamiento comienza a ser muy habitual: comportamiento de evitación (no deje nunca los grifos abiertos), comportamiento de mantenimiento (lave siempre con la lavadora llena de ropa), incremento o disminución de ciertos comportamientos (), cambio de comportamiento (dúchese en lugar de bañarse), adopción de nuevos comportamientos. Las fuentes de este tipo de mensaje son, fundamentalmente Instituciones públicas y gozan de la aureola de legitimidad y capacidad educadora.

Este tipo de campaña, tanto las que utilizan un canal del comunicación como las de carácter multimedia, asume dos postulados básicos: la ingenuidad de pensar que si explicamos algo, las personas se comportarán en lo sucesivo teniendo en cuenta esa información. El segundo, con el mismo talante, consiste en la creencia de que se puede inducir una actitud positiva o negativa hacia algo y, por ello, un cambio de comportamiento coherente con esa actitud.

Hay muchas campañas de este tipo, aunque pocos estudios que evalúen su impacto. Anteriormente hemos citado la última campaña desarrollada en Catalunya durante la última sequía importante y la evaluación realizada que situaba el ahorro entre un 5% y un 8%. Dennis et al. (1990), en el caso de la energía, revisa las deficiencias en los programas de información basados en modelos económico-rationales para cambiar la conducta en el nivel individual. Para evitar su fracaso, aboga por la incorporación del conocimiento disponible en Psicología Ambiental y social en la elaboración de este tipo de planes, particularmente las que se refieren a cómo la gente percibe y usa la información.

Existe cierto consenso en que este tipo de campañas pueden obtener resultados a corto plazo pero de carácter transitorio para la mayoría de la población afectada. Sin embargo, se puede afirmar también que se dan a veces resultados probablemente menos espectaculares aunque más duraderos, es

decir, puede que las campañas de este tipo muestren efectos de mayor alcance en cambios de comportamientos específicos o poco espectaculares. No cabe duda, sin embargo, de que aunque no sean eficaces en sentido estricto, son muy importantes puesto que logran, como mínimo que amplios sectores de la población se interesen por una cuestión en particular. En definitiva, la mera puesta en circulación de un tema, la movilización de una serie de argumentos en el un contexto social particular, su anclaje en la conversación cotidiana, ya es un efecto de un trascendencia espectacular aunque difícilmente evaluable en términos cuantitativos.

El intento de analizar el potencial de cambio presente en las campañas de persuasión ha derivado, siguiendo la ya vieja polémica de la Psicología Social, en el análisis minucioso de las relaciones actitud/comportamiento. Una respuesta ya célebre es la de que dicha relación está entorpecida por factores de tipo metodológico; en particular, por la diferencia en el nivel de especificidad de las medidas de las actitudes y las medidas de los comportamientos (Fishbein, 1967). Si midiéramos siempre las actitudes hacia comportamientos específicos, seguramente encontraríamos esta relación. Las consecuencias de este planteamiento son sumamente interesantes en el tema que nos ocupa: Si se quiere realizar una campaña multimedia con el fin de conseguir un uso doméstico del agua más racional, el procedimiento estándar seguiría la pauta de medir las actitudes hacia el consumo de agua en la población objetivo, presentar información a la audiencia sobre la escasez de agua y los consejos sobre su reducción. Se esperaría que la población desarrollara una actitud positiva hacia el uso racional del agua y, por lo tanto, que cambiara sus comportamientos relacionados con el consumo. Todos estaremos de acuerdo en que este resultado lo conseguiríamos sólo en una parte de personas de la población objetivo y ya hemos visto que los resultados definitivos no son para nada espectaculares.

El planteamiento de sobras conocido de Fishbein y Ajzen (1975) sería más bien que es preciso considerar las actitudes hacia las conductas específicas. Esto implicaría conocer el repertorio de comportamientos posible en cada persona particular relacionado con la disminución del consumo de agua y, de ahí, nos permitiría conocer los cambios que se producirían en ese tipo de comportamientos. No obstante, habría que recordar evidentemente que existen otros inhibidores del cambio relacionados por ejemplo con la presencia de contramensajes, con aspectos culturales, sociales o grupales específicos, nivel de dificultad de un determinado comportamiento, constricciones materiales, deseabilidad social y valor social atribuido de ciertos comportamientos, etc., que mantienen la dificultad de conexión entre actitud y comportamiento.

La relaciones actitud/comportamiento es, como todos sabemos, uno de los tópicos más frecuentes en la investigación psicosocial. Chaiken y Stangor (1987) describen dos líneas generales de investigación de esta cuestión. Una tiene que ver con la forma en que las cogniciones sobre una conducta se combinan para crear actitudes y/o intenciones hacia la misma. Este tipo de investigación prefiere el método correlacional y uno de sus ejemplos podría ser el enfoque de Fishbein, Ajzen y colaboradores/as. Otra tiene que ver con los procesos cognitivos que influyen en las relaciones actitud/comportamiento. Esta línea prefiere la investigación experimental y uno de sus ejemplos lo podemos hallar en Fazio (1986).

Estos tipos de enfoque conviven con el estudio de los cambios de actitud y comportamiento. Un importante grupo de trabajos tiene que ver con el impacto de nuestro propio comportamiento en las actitudes. En este sentido perdura todavía la investigación en el marco de la autopercepción (Bem, 1972), la teoría de la disonancia (Festinger, 1957), la gestión de impresiones (Riess et al. 1981) y el auto-refuerzo (Steele & Liu 1983).

Para el tema que nos ocupa, sin embargo, resulta de mayor interés el cambio de actitud provocado por la exposición a la información ofrecida por otras personas (Olson y Zanna, 1993). Este tipo

de investigación se centra en el efecto de un mensaje, compuesto de distintos argumentos, sobre las personas que lo leen o escuchan. No puede hablarse de una teoría general (Eagly & Chaiken, 1984), por el contrario, muchos modelos pretenden explicar los factores que intervienen en los procesos de persuasión. La mayor parte de ellos derivan de la teoría de la comunicación persuasiva a los que se le han añadido en los últimos años, connotaciones cognitivistas como resultado del auge de este paradigma en el conjunto de la Psicología. A este énfasis se ha añadido también otro, largamente desatendido, el efecto de los factores motivacionales (Cooper & Croyle, 1984; Eagly & Chaiken, 1984). Básicamente el análisis de estos factores continúa teniendo en cuenta el esquema tradicional prescrito por la teoría de la comunicación persuasiva: fuente, mensaje, canal, auditorio y entorno de la comunicación.

Probablemente, los trabajos recientes más significativos son los de McGuire (1969, 1985), los relacionados con el modelo de las dos rutas (Petty & Cacioppo, 1981, 1986) y el modelo heurístico-sistemático de Chaiken (Chaiken, 1987; Chaiken et al. 1989). McGuire ha prestado un interés particular a la cuestión del continuum conocimiento-actitud-conducta, enfatizando su análisis en contextos y situaciones de la vida real, y Petty & Cacioppo han remarcado la importancia del procesamiento de la información en la persuasión frente a defensores/as de procesos heurísticos como postula la perspectiva del "tacaño cognitivo" (Fiske & Taylor, 1984). Chaiken también señala que las personas procesan detenidamente los mensajes cuando están motivados y tienen capacidad para ello. En nuestro entorno más inmediato ha sido el modelo de la Influencia Minoritaria (Moscovici, 1976, 1980, 1985; Mugny, 1981; Mugny y Pérez, 1986) el que ha mostrado mayor potencial. No me voy a referir a ella, sin embargo pues considero que ofrece un **marco ideal** para explicar (a) la generalización por todo el tejido social del compromiso con el entorno, se manifieste o no en comportamientos coherentes con ese compromiso y (b) la aceptación de este discurso en la órbita institucional y del poder, aunque sirva más a intereses de legitimación que a prácticas comprometidas con la conservación

Según McGuire, la persuasión es el resultado de los siguientes pasos: atención, comprensión, condescendencia, retención y conducta. De acuerdo con él, para que se produzca la persuasión, el receptor/a debe pasar por cada uno de estos pasos siendo que cada uno de ellos depende del anterior (McGuire, 1969). Si el mensaje no logra captar la atención del/a receptor/a es imposible que prosiga el proceso. También deben poder comprenderlo, aceptar los planteamientos (condescendencia) y mantenerlos en el tiempo.

El modelo de McGuire se ha reducido a dos factores: la probabilidad de que una comunicación de lugar a un cambio de actitud es el resultado conjunto de la probabilidad de recepción y aceptación (condescendencia). Los determinantes más importantes de la recepción son la motivación para prestar atención a la comunicación y la comprensión. Los determinantes de la aceptación nos llevan al análisis de los otros dos modelos.

Tanto el Modelo de la Probabilidad de Elaboración (Petty y Cacioppo, 1986) como el Modelo Heurístico-Sistemático (Chaiken, 1987; Chaiken et al, 1989) suponen que cuando las personas están motivadas y son capaces de procesar un mensaje (la "ruta central" en el primer caso y el "procesamiento sistemático" en el segundo), los argumentos fuertes son el determinante principal de la producción de persuasión y de que los cambios de actitud sean duraderos en el tiempo. Cuando no están motivados o no son capaces de procesar los mensajes (La "ruta periférica" en el primer caso o "el procesamiento heurístico" en el otro), otros elementos, como los heurísticos, o cualquier proceso distinto de la propia consideración del mensaje, son los que provocan la persuasión. Los cambios de actitud producidos mediante procesamientos heurísticos son temporales o inestables. Chaiken no ve, sin embargo, incompatibilidad entre el procesamiento sistemático y el heurístico, en el sentido de que algunos heurísticos, como la credibilidad, pueden afectar a los/as perceptores/as incluso cuando realicen un procesamiento cuidadoso. Entre los factores determinantes de las estrategias de procesamiento está la implicación. En su formulación original ambos modelos asumían que cuanto mas importante era la cuestión y cuanto más implicadas estaban las persona en él, más cuidadoso era el procesamiento. Mas

tarde, sin embargo, ha aparecido la distinción (Eagly, 1989) entre implicación relevante para la respuesta (donde el tema afectará las respuestas del/a perceptor/a) e implicación relevante para un valor (donde el tema es relevante para los valores importantes del/a receptor).

En el campo del cambio de actitudes ambientales no se han usado de manera sistemática estos modelos de la persuasión surgidos en los últimos años en la Psicología Social, mantienen, por el contrario, una idea generalista de los procesos de la persuasión que recuerdan vagamente en cada caso los efectos descritos por la Teoría de la Comunicación Persuasiva en su versión más conocida. Por ello vamos a citar aquí unos cuantos trabajos en el cambio de actitudes hacia los recursos naturales porque, de un modo u otro, han utilizado estrategias de persuasión con distinto proceder y éxito en los resultados.

El estudio de Yount & Horton (1992) revela un interesante aspecto relacionado con el efecto de la información ambiental sobre las actitudes. En efecto, un curso universitario de estudios ambientales afecta las actitudes de los/as estudiantes en una dirección muy interesante, la mayor cantidad de información aprendida se utiliza para resistir en la toma de decisiones ambientales (defensibilidad)

De Young, Duncan, Frank, Gill et al. (1993) analizaron distintos tipos de argumentos, económicos y ambientales. Dichos argumentos, presentados en un panfleto, provocaron la disminución del despilfarro de recursos.

Armstrong & Impara (1991) observaron un aumento de actitudes positivas al entorno tras un programa de educación ambiental.

Un elemento clásico en los estudios de persuasión, la apelación al miedo, fue analizada por Hine y Gifford (1991). Se buscó su efecto en el compromiso declarado de comportamientos antipolución pero fue la orientación política la que correlacionaba con el compromiso verbal.

Samuelson y Biek (1991) constataron la importancia del confort y la salud como dimensiones subyacentes a las actitudes y creencias sobre la energía. Esto implica que los programas que promueven el cambio de comportamiento deben considerar las motivaciones personales.

Geller y Stern han señalado que proporcionar únicamente información no es efectivo (Geller, 1992; Stern, 1992) y que la información sobre los costes no es tan terriblemente efectiva como piensan algunas personas cuando los costos son bajos. Sugieren que la información no debe ir directamente al bolsillo, sino que hay que mostrar las relaciones entre la conducta de la gente y sus consecuencias ambientales (Kempton, Darley & Stern, 1992)

Ostman y Parker (1986-1987) muestran cómo periódicos y TV son los medios más frecuentemente usados como fuentes de información ambiental, aunque otros medios son preferidos porque son vistos como más creíbles.

Syme et al. (1987) evaluaron una campaña de televisión que promovía la conservación de petróleo. Los efectos son pequeños por lo que se sugiere que las campañas de TV sean utilizadas solo como parte de un programa de conservación más integrado.

Por último dos cuestiones muy interesantes. Ungar (1992) constata uno de los fenómenos más interesantes provocados por los medios de comunicación de masas, la construcción de acontecimientos. En su estudio se muestra el auge y declive de ciertos problemas ambientales, como el calentamiento de la atmósfera. Por otra parte, Chess y Salomone (1992) plantean otra interesante cuestión, las diferencias existentes entre en la percepción de los problemas ambientales por la gente normal y por parte de los/as expertos/as. En particular muestra las diferencias entre el compromiso declarado de los organismos oficiales y sus prácticas.

En relación a las intervenciones relacionadas con el agua, Westphal y Havelson (1985-1986) examinan los efectos a largo plazo de un programa de educación ambiental designado específicamente para implicar a los/as ciudadanos/as en los asuntos concernientes con la calidad del agua. El feedback de 51 participantes 5 meses después de finalizar el programa indica un amplio rango de cambios actitudinales y conductuales como resultado de la participación en el programa. El cambio más común era una mayor conciencia del problema y más confianza en la discusión de temas ambientales en público.

III.1.4. El binomio actitud comportamiento: modelos de los valores, las creencias racionales y la toma de decisiones

De inspiración netamente cognitivista, este planteamiento se basa en la creencia de que los comportamientos están determinados por un proceso racional. En esencia, con la información pertinente, la gente es capaz de reflexionar sobre ella y cambiar su forma de comportamiento; en nuestro caso, dada una información, conocidas las carencias de agua y la dificultad para su consecución, mantenimiento, depuración, canalización, etc. etc., las personas modificarán sus comportamientos para favorecer el ahorro de agua y la homogeneización de los niveles de calidad de vida del conjunto de la población.

La Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 1980) es la más utilizada y conocida. En esencia su punto de vista puede sintetizarse en la idea de que cuando creemos que un objeto de actitud tiene atributos y consecuencias más buenos que malos, nuestra actitud hacia ellos tiende a ser más favorable. En concreto, el modelo analiza las actitudes en relación con las consecuencias anticipadas que acompañan al objeto de actitud. Los supuestos son que la mayor parte de los comportamientos de relevancia social están bajo control volitivo, y que las personas son bastante racionales, es decir que hacen uso de la información que está a su alcance. Los predictores del comportamiento son las intenciones y las normas subjetivas.

El modelo ha sido bastante utilizado en el análisis de las actitudes hacia la energía. Por ejemplo, Otway, Maurer & Thomas (1978) pusieron de manifiesto las dimensiones subyacentes a la manera en que la gente piensa sobre la energía nuclear. Estas eran, por ejemplo, los beneficios económicos y no económicos, las creencias sobre los riesgos ambientales y físicos debidos a la radiación de bajo nivel, pero continua y los posibles accidentes, las creencias sobre las implicaciones socio-políticas de la energía nuclear y las creencias sobre los riesgos psicológicos. El resultado más interesante de este estudio es, sin embargo, la constatación de que para el grupo de personas favorables a la energía nuclear los factores más importantes son los beneficios técnicos y económicos sin embargo, para los/as

que están en contra son más importantes los riesgos que se presentan. Múltiples estudios posteriores (Eiser & Van der Pligt, 1979; Van der Pligt et al. 1982, entre otros) apoyan este resultado, es decir, que la gente con actitudes distintas tiende a ver distintas cuestiones como salientes y, por ello, no solo estarán en desacuerdo sobre la probabilidad de que pase algo como consecuencia de la energía nuclear, sino también en la importancia conferida a esas consecuencias.

En este tipo de enfoque, por lo tanto, las variables que median entre las actitudes y los comportamientos son de tipo socioemocional y cognitivo. Las variables socio-emocionales se refieren a las experiencias de las personas, y la valoración y adecuación de las relaciones que mantienen. Estas proporcionan al individuo, de hecho, una guía cognitiva, soporte emocional, apoyo y valorización social, integración social. Las variables cognitivas, por su parte, se refieren al acceso de las personas a la información y sus recursos cognitivos, es decir su control personal, sus creencias y actitudes, etc.

Bajo este enfoque genérico, encontramos gran cantidad de estudios en los últimos años. Es cierto que muchos son recuperados aquí de manera muy forzada, pero de un modo u otro representan el mismo tipo de orientación aunque no asuman algunos de los modelos teóricos más en boga.

Verplanken (1989) explora las relaciones actitud-comportamiento en el caso de las actitudes hacia la energía nuclear y la proveniente del carbón. Se produce un efecto moderador del compromiso y las necesidades de cognición entre creencias, actitudes e intenciones de comportamiento.

Hughey, Sundstrom y Lounsbury (1985) analizaron el alcance de los modelos de la expectativa/valor en la predicción de las actitudes hacia una central nuclear. En la misma dirección, Van der Pligt, Eiser y Spears (1986) analizaron las actitudes hacia la construcción de una central nuclear en una localidad particular. Las diferencias en actitud están relacionadas con la diferente percepción de costos y beneficios y la percepción de la importancia de varios tipos de consecuencias, como por ejemplo los riesgos a largo plazo.

Simmons, Binney y Dodd (1992) midieron el ambiente limpio como valor en el sentido de Rokeach incorporándolo en una escala de valores pasando a ocupar uno de los primeros cuatro lugares.

Para Samdahl y Robertson (1989) la implicación con la cuestión ambiental está poco determinada por variables de tipo demográfico y más por las estructuras de creencias subyacentes. Por ejemplo, cierto liberalismo es buen predictor del soporte a políticas ambientales reguladoras.

La importancia de los sistemas de creencias subyacentes en las actitudes ha sido remarcada por DeHaven-Smith (1988).

Klandermans (1991), analiza las similitudes y las diferencias entre distintos movimientos sociales (por la paz, mujeres, ambientales, etc.). El análisis en términos de recursos para la movilización y de los costos y beneficios de la participación muestra semejanzas entre los distintos movimientos pero, a su vez, emergen diferencias en cuanto a valores y formas de acción.

Balderjahn (1988) afirma que cada patrón de comportamiento ecológico tiene su propio conjunto de predictores (demográficos, socioeconómicos, culturales, de personalidad, actitudinal, etc.), aunque el consumidor ecológicamente comprometido proviene de las clases sociales más altas.

Vinning y Ebreo (1990) estudian el perfil de las personas con comportamiento de reciclaje y sin comportamiento de reciclaje. Quienes reciclan son más conscientes de la publicidad sobre el reciclaje y tienen mayor conocimiento sobre materiales reciclables y las formas de reciclarlos que quienes no lo son. Quienes no reciclan están más motivados por los incentivos económicos del reciclaje, las recompensas por reciclar y los asuntos de conveniencia personal. Ambos tipos de personas se muestran motivadas por las cuestiones ambientales. En otro estudio posterior, Vining & Ebreo (1992) constataron que la preocupación ambiental general y las actitudes específicas hacia el reciclaje se hacen más favorables con el paso del tiempo en personas que reciclan. Estas muestran actitudes más fuertes de tipo proambiental que las personas que no reciclan. Las actitudes específicas hacia el reciclado están sólo moderadamente relacionadas con la preocupación genérica por el entorno. Por otro lado, Lansana (1992) ha definido un perfil empírico de persona que recicla: dueños de su casa, mayores de 40 años, conscientes del programa de reciclado, que prefieren que exista obligación de hacerlo y con una alta percepción de necesidad de reciclado, en el que parecen pesar los factores relacionados con la influencia social.

Simmons y Widmar (1990) han puesto de manifiesto que las personas que reciclan es más probable que tengan una ética de conservación y un sentido de la acción responsable. Sin embargo, estas actitudes positivas pueden no corresponderse con conductas si los individuos no tienen conocimiento sobre el reciclado o si su estilo de vida no permite el reciclado.

Newhouse (1990) constata las discrepancias entre actitudes y comportamientos pero ubica la razón en la desatención del locus de control, el sentido de responsabilidad, la comprensión de las estrategias de acción. Estos factores unidos a las actitudes positivas pueden predecir el comportamiento responsable. Los programas de educación ambiental deberían tener en cuenta estos factores.

Hines, Hungerford y Tomera (1986-1987) Meta-análisis de la investigación sobre comportamiento ambiental con el objetivo de determinar qué variable o variables influyen más en la motivación de los individuos a realizar acciones ambientales responsables. Las variables relacionadas con este tipo de conducta son: el conocimiento de los temas, el conocimiento de las estrategias de acción, el locus de control, las actitudes, el compromiso verbal y un sentido de la responsabilidad individual.

Kallgren y Wood (1986) han visto el efecto sobre la relación actitud/comportamiento del acceso a creencias relevantes para la actitud y la existencia de experiencias previas. Quienes tenían acceso presentaban mayores niveles de consistencia y predisposición a comportamiento de reciclaje que quienes no.

Respecto a la investigación sobre el agua, aunque también en este apartado la investigación es escasa, se pueden narrar algunos de los estudios y resultados más interesantes. Thompson y Stoutemyer (1991), por ejemplo, analizaron el efecto de una campaña educativa para el ahorro de agua. Los resultados indican cierta eficacia de la campaña, pero sólo en hogares de clase media y clase media baja.

Las percepciones, expectativas y respuestas adaptativas a los estímulos ambientales recurrentes parecen estar relacionados con la experiencia directa. Así, el análisis de la percepción de la sequía entre granjeros se aprecia un patrón de percepción en donde la experiencia influye tanto la definición del acontecimiento como la memoria que, a su vez, afecta a las expectativas de un determinado evento ambiental (Taylor, Steward y Downton, 1988).

Por su parte, Moser (1984) estudió la percepción de la calidad del agua. En su trabajo aparece alguna relación entre estimación subjetiva y las clasificaciones objetivas de calidad pero también aparece tolerancia a la polución del agua. La estimación de la calidad no parece estar afectada por la actividad específica relacionada con el agua de las personas. Los criterios usados para conseguir la valoración total de la calidad fueron: el color, presencia o ausencia de plantas acuáticas y algas, presencia ausencia de residuos flotantes, olor, movimiento y claridad. Estos criterios se usan jerárquicamente y en un proceso de enjuiciamiento de etapas múltiples.

La motivación a participar en un programa de planificación del agua urbana fue estudiada por Syme y Nancarrow (1992). La participación es mejor predicha por los niveles percibidos de poder deseable por las autoridades del agua y por el interés intrínseco en cuestiones particulares.

Dickerson et al. (1992) provocaron un estado de disonancia para reducirla mediante la disminución del consumo del agua en la ducha.

Tanto para la investigación general referida en este apartado como para la particular del agua se constatan dos líneas muy importantes, en primer lugar, que valores y creencias parecen estar siempre tras las posiciones actitudinales de las personas; en segundo lugar, el papel del contacto directo, de la experiencia en las actitudes y en las creencias. pero en definitiva, aunque es muy difícil de definir y concretar, lo que subyace siempre es ideología.

III.2. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y EL COMPORTAMIENTO.

Una superación del individualismo latente en las perspectivas anteriores la ofrecen otros planteamientos donde se remarcan la naturaleza social de la persona humana, de sus relaciones con su entorno, de los conocimientos, creencias, emociones, etc. Incluidos los que se refieren a nuestra relación con el mundo físico.

Nacida en el seno de la Psicología Social europea (Moscovici, 1961), la Teoría de las Representaciones Sociales representa ajustadamente este tipo de enfoque. Esta teoría enfatiza primeramente el carácter colectivo de ciertas formas de conocimiento. En su definición más aceptada:

"El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social.

Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica.

La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a las condiciones y a los contextos en que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás" (Jodelet, 1984, p.472)

De ahí que los elementos básicos de toda representación social sean: el contenido, el objeto de representación y el sujeto colectivo que las construye.

La representación social está estructurada por categorías de lenguaje de la propia cultura materializada en creencias compartidas, valores básicos, representaciones históricas, memoria colectiva, identidad, etc. (Ibáñez, 1988). Son sociales porque permiten los procesos sociales de la comunicación, porque son compartidas por grupos y colectividades y porque tienen un papel fundamental en la propia constitución de esos grupos y categorías.

La Teoría de las Representaciones sociales se ha mostrado muy eficaz en el estudio de distintos procesos. En este sentido, hace algún tiempo se recalcó su pertinencia en el estudio de nuestras relaciones con el entorno físico (Íñiguez, 1986; Íñiguez, 1988; Jodelet, 1982; Jodelet, 1989). Para Jodelet (1984) la percepción y la utilización del espacio es uno de los ámbitos de aplicación de la Teoría y una aproximación al entorno desde las Representaciones Sociales está justificada si se consideran estas hipótesis fundamentales (Jodelet, 1989):

En primer lugar, toda relación con el mundo que nos rodea (tanto el material, como el social, como el de las ideas) está mediatizada en el plano de la percepción, de la interpretación y de la acción por representaciones sociales. Estas representaciones informan sobre el estado del mundo y de los objetos que lo constituyen, interviniendo como teorías de la realidad y como rejillas de interpretación y guías de la acción.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta el carácter social de las representaciones. Construidas en los procesos de interacción y de comunicación sociales, compartidas por grupos o individuos definidos por su inscripción en un lugar determinado de la estructura social, o por su pertenencia a un colectivo dado (clase, institución, religión, cultura, etc.) contribuyen a la construcción de una realidad consensuada que es considerada como una evidencia. Por ello se afirma que las Representaciones Sociales son eminentemente prácticas y que orientan los comportamientos y las comunicaciones sociales.

Por último, las Representaciones Sociales tienen consecuencias en el plano cognitivo que provienen de su carácter social. En tanto que conocimientos prácticos, las representaciones tienen también un carácter socio-céntrico en el que sirven a las necesidades, intereses y valores de los individuos y de los grupos. Se distinguen de los conocimientos científicos y técnicos en que son expresivos de la particularidad y de la identidad de quienes los forman, y en que presentan especificidades del hecho de su marcaje social.

Estudiar una representación social concreta implica buscar cómo, a propósito de un objeto definido del entorno material, social o ideal, se construye y funciona un conocimiento que servirá de rejilla de interpretación y de acción. Estudiar las características cognitivas que están ligadas a la producción y función sociales de este conocimiento viene a identificar un aspecto específico de la dimensión social de las interpretaciones y de las acciones.

¿Qué aporta, pues, este modelo a la tarea de la conservación de los recursos naturales? ¿Respecto de los modelos que hemos visto, qué diferencias implica? Podría verse con nitidez que el tipo de visión de la responsabilidad del ser humano frente a la naturaleza, la ética y la política estructuran las concepciones y las prácticas de la gente. La posición sobre la definición de los problemas ambientales y su gestión pueden ser un caso ejemplar de acción conducida por una cierta Representación social.

Se critica frecuentemente a la teoría de las Representaciones Sociales que en realidad no marca ninguna diferencia respecto del concepto de actitud. esta es una crítica especialmente pertinente para el tema que estamos desarrollando. En un sentido literal a esta crítica no le falta razón puesto que la noción de representación incorpora la de actitud. Sin embargo hay una diferencia esencial: las actitudes, en la literatura psicosocial convencional, son siempre constructos psicológicos, es decir, internos y mediadores. A diferencia de lo que sucedió en su origen como concepto, las actitudes han perdido toda dimensión social, y su análisis, como se puede constatar en este mismo trabajo, ha obviado sus condiciones sociales de producción y sus relaciones con la dimensión cultural. La actitud, en la versión dominante de la Psicología Social, es una respuesta a un estímulo situado en el exterior del individuo, sin embargo la Representación Social es a la vez los dos, por decirlo de algún modo, puesto que el propio proceso de la representación construye el objeto de representación, es decir, es a la vez producto y proceso (Ibáñez, 1988).

Mostrándola aquí, he querido hacer patente el interés de la Teoría de las Representaciones Sociales en el abordaje del problema de la relación de los seres humanos con sus entornos, y en particular para el estudio y el fomento del comportamiento dirigido a la conservación de los recursos naturales. Muestro mi convencimiento de que en este área, como en pocas, los aspectos culturales, ideológicos, políticos, de saber técnico, etc. son más decisivos que en otras muchas, y esta teoría ofrece las herramientas suficientes para encararlos con perspectivas de eficacia. Aunque resulte paradójico, justamente por la escasa, si no nula, investigación basada en estos presupuestos es por lo merecida la pena aludir a ella aquí.

IV. DISCUSIÓN

Hay algo que planea todo el tiempo por encima de este trabajo puesto de manifiesto precisamente por su ausencia. Se trata de la influencia social. Aunque haya sido nombrada en alguna ocasión, como proceso implicado en el tema que nos ocupa, todavía no ha sido recuperado. Y sin embargo, quizás no haya otro enfoque más pertinente para la consideración de los cambios que se pretenden, la asunción de las ideas que se proponen, y los compromisos que se desean.

Confieso que no he pretendido, pero es que tampoco estoy convencido, deshacer la impresión original que guardo de que tras el trabajo de la Psicología Ambiental en el fomento de los comportamientos en defensa, conservación o salvaguarda de recursos hay una importante carga de ingenuidad. Y no me refiero a que antes de nada sea preciso tomar medidas políticas que **verdaderamente** defiendan el entorno de la acción humana. Me refiero a la ingenuidad de la que hablé anteriormente en el sentido de que las intervenciones, por estar bien intencionadas, conseguirán sus propósitos. Bien, si hay una conclusión inicial, además ampliamente compartida, es la de que esto no es así.

Pero veamos indicadores en la literatura de la importancia de la influencia social. Una versión muy frecuente se muestra bajo la forma de la presión ejercida por familiares y conocidos en un programa de reciclado. En efecto, el hecho de que familias y amigos reciclen influye en el comportamiento de reciclaje resalta la importancia de las formas de presión social (McCaul y Kopp, 1982; Oskamp et al, 1991). En el caso de Oskamp, et al. (1991) se veía que las variables demográficas, las actitudes y los conductas ambientales generales no predicen la participación en un programa de reciclado, sólo lo hace el simple conocimiento de la conservación.

Grasmick, Bursik y Kinsey (1991) analizando campañas anti-littering ponen de manifiesto factores sociales como el miedo a la vergüenza, el castigo auto-impuesto, el miedo a las situaciones embarazosas, el castigo socialmente impuesto, que funcionan mejor que el miedo a sanciones legales en la reducción de la conducta ilegal y aumentan la probabilidad de sometimiento a la ley.

Schahn y Holzer (1990) ven marcas de género en algunas actitudes ambientales: las mujeres tienen más actitudes relacionadas con la conducta en el hogar, y los hombres con los problemas ambientales.

Dresner (1989-1990), más explícitamente, compara a través de un juego para cambiar las actitudes y el comportamiento hacia la conservación de la energía, influencia social y persuasión y dónde la primera se muestra más eficaz que la segunda. También encuentra una correlación significativa entre el interés en la eficacia de la participación política y la probabilidad de realizar acciones pro-conservación.

Archer, Pettigrew & Aronson (1992) valientemente van quizás más lejos. Al constatar el escaso impacto político que tienen los estudios psicológicos en las actitudes y comportamientos relacionados con la energía de quienes toman decisiones, sugieren apostar fuerte por aplicar los conocimientos de la Psicología Social respecto de los procesos de influencia y poder para provocar el conflicto en los contextos públicos.

Lewin (1947) mostró cuán difícil es cambiar el comportamiento de la gente aislado de las normas que comparten como miembros de un grupo. De hecho, Lewin estaba convencido de que cuando la actitud de una persona estaba anclada en un grupo era necesario cambiar al grupo en su totalidad antes de cambiar su propia actitud. La pregunta es simple, ¿hay algún contexto netamente a-grupal? y si lo hubiera ¿cuál sería el objetivo primero en la intervención?. Este es mi argumento básico para reivindicar inicialmente la comprensión de los procesos revisados en términos de influencia social.

Por influencia social se han entendido muchas cosas. En su versión más común la influencia comprende los procesos por los que la gente influye directa o indirectamente los pensamientos, los sentimientos y las acciones de otras personas. Esta definición incluye, por lo genérica, múltiples procesos que han sido analizados tradicionalmente por la Psicología Social: algunos como los ya vistos, persuasión y cambio de actitud, conformidad, poder, influencia minoritaria, etc.

El concepto central de todo proceso de influencia es el de norma social puesto que lo que hay detrás de todos ellos es las diferencias y similitudes normativas. "La idea clave en lo que los/as investigadores/as entienden por influencia social es el concepto de norma social. La influencia está relacionada con los procesos por los que la gente está de acuerdo o en desacuerdo sobre el comportamiento adecuado, forma, mantiene o cambia las normas sociales y las condiciones sociales que dan lugar a, y los efectos de, tales normas" (Turner, 1991, p.2). El concepto de norma social implica, de un lado, la idea de que la uniformidad social entre miembros de un grupo social surge mas o menos directamente de su interacción social y sus relaciones sociales, y de otro, que tales similitudes expresan una regla prescriptiva o un valor social. Una norma social es, generalmente, una vía aceptada de pensamiento, sentimiento y comportamiento que es esperada y aprobada porque es percibida como una cosa correcta y apropiada para ser hecha. Las normas sociales expresan valores sociales y los juicios normativos son juicios de valor. En este sentido son externas a los individuos, son propiedad de una cultura y constriñen las acciones de los individuos. En definitiva, las normas sociales se manifiestan en las similitudes y diferencias entre la conducta de la gente que refleja los valores sociales compartidos y conflictivos. Son descriptivas, al reflejar las similitudes actuales, y prescriptivas, al reflejar las creencias compartidas sobre la conducta que es apropiada. En lenguaje coloquial hablamos de tradiciones, costumbres, leyes, lo que está de moda y lo que no, 'hechos reconocidos', 'opinión pública', etc.

Tradicionalmente se distingue entre conformarse a las normas propias (comportamiento pro-normativo) y conformarse a las normas de otros que uno privadamente no acepta (conducta contra-normativa). Esto hace necesaria la distinción entre aceptación privada (cambio de actitud que puede ser abiertamente expresado o no) y la aceptación pública (cambios en el comportamiento, pero sin implicar necesariamente cambio de actitud).

Otra distinción muy interesante es la de grupo de referencia y grupo de pertenencia. El grupo de referencia es aquel grupo significativo psicológicamente para las actitudes y comportamientos propios.

También se ha distinguido entre influencia y poder. Influencia es la que produce aceptación subjetiva y conversión y poder es lo que está en la base de la compulsión coercitiva y la sumisión.

Moscovici (1976, 1985) ha distinguido entre tres tipos de influencia: normalización, conformidad (o influencia mayoritaria) e innovación o influencia minoritaria. Esto sitúa los procesos de influencia en relación con la formación, mantenimiento y cambio de las normas sociales. La normalización es el proceso de eliminación del conflicto dentro del grupo haciendo compromisos mutuos y convergiendo gradualmente hacia el punto de vista de cada uno de los otros/as. La conformidad es la resolución del conflicto a través del movimiento de los/as desviados/as hacia la posición de la mayoría. La innovación refleja la creación del conflicto dentro del grupo por una minoría de miembros y su resolución a través del movimiento de la mayoría hacia la posición de la minoría.

Este marco teórico de la Influencia social, expuesto brevemente, es en mi opinión muy fecundo para la comprensión de los procesos de cambio actitudinal y de comportamientos y para conducir la intervención para fomentar la conservación y defensa del entorno desde un punto de vista psicosocial.

V. CONCLUSIÓN

a) Sobre la revisión de literatura

Estoy convencido de que estas conclusiones de la revisión de la literatura serían ampliamente compartidas:

- a. No existe una relación clara entre actitudes pro-ambientales y comportamientos
- b. Los resultados que se obtienen en los distintos programas de intervención, de la clase que sean, son escasos.
- c. Los que se obtienen son poco duraderos en el tiempo, particularmente los promovidos por incentivos
- d. Aunque se obtuvieran cambios duraderos, no se tiene casi nunca constancia de ello, pues los diseños se llevan a cabo en períodos cortos de tiempo y casi nunca se prevé un sistema de control a lo largo del tiempo
- e. En los estudios basados en modelos conductuales, falta de acuerdo sobre el papel de las condiciones antecedentes y consecuentes del comportamiento, pero cierta regularidad en que el compromiso, la demostración y el establecimiento de metas son eficaces
- f. En los estudios basados en cambio de actitudes, éxito relativo en los que analizan actitudes específicas. Aceptación generalizada de que el conocimiento de las actitudes puede servir de guía en la planificación y toma de decisiones
- g. Esperanzadoras indicios y propuestas de combinación de procedimientos basados en el análisis conductual y en las técnicas persuasivas

Muchos/as experimentan cierta desazón por este estado de cosas, sobretodo cuando además del interés puramente profesional comparten creencias relativas a la conservación del entorno. Dwyer et al. (1993) en su revisión acaban por sugerir que:

- a. Los estudios deberían diseñarse de forma que se pudiera medir sencillamente de sus resultados, evitando combinaciones que hacen esta medición inviable

- b. La investigación debería incluir observaciones significativas e intentos de desarrollo de técnicas que incrementen el mantenimiento de los cambios beneficiosos obtenidos
- c. Se debería buscar intervenciones que desarrollen el compromiso, que fomenten el establecimiento de metas individuales y grupales y que empleen el moldeamiento
- d. Conseguir que las personas con motivaciones pro-ambientales se hagan activos a su vez en la promoción de ese tipo de comportamientos
- e. Fomentar el uso de técnicas de cambio de comportamiento en la infancia, el dominio más desatendido.
- f. Investigar los procesos mediante los cuales "la ética ambiental" o "el estilo de vida ambiental" se internaliza en las personas hasta producir comportamientos de larga duración

Consideran que, sobretodo en esta última sugerencia, las aproximaciones que habría que considerar se hallan en la literatura psicosocial. Como puede desprenderse de la discusión del apartado anterior, estoy básicamente de acuerdo con ello. Interpretados estos procesos y diseñadas las intervenciones en los términos conocidos de la influencia social, los resultados serían más importantes.

b) Sobre los modelos teóricos imperantes en este ámbito

No pretendo introducir una discusión de salón. Me gustaría poder dejar sobre la mesa dos preguntas

La primera es si buena parte de los problemas diagnosticados en la literatura sobre conservación ambiental, no tienen que ver con la noción misma de actitud. Tal noción construye la cuestión de la relación actitud-comportamiento como un problema, santifica el principio de coherencia y de ahí nacen, probablemente, las principales limitaciones de los estudios.

El concepto de actitud, tanto da en su versión tridimensional como en la unidimensional, es un concepto mediacional, es decir, representa algo interno en la cabeza de la gente que media entre los estímulos externos y las respuestas que dan las personas.

Sin embargo, recientemente han aparecido otras formas de entender este concepto. Billig (1987) dice que las actitudes tienen la misma estructura que un debate, es decir, no estaría formadas por el componente cognitivo, el afectivo y el comportamental, sino por las críticas y justificaciones que se encuentran en el debate público.

Desde este punto de vista, la coherencia entre actitudes y comportamiento puede ser analizado desde otro punto de vista menos rígido que el actual. El primer apoyo para ello vendría de la respuesta a la pregunta de si otras culturas confieren la misma importancia a la coherencia. Como es seguro que no, aparecería nuevas vías de deconstrucción de este principio y una posición distinta para el análisis del cambio de actitud. Como dice Sampson (1991, p.182) "nuestra implicación cultural con el principio de la consistencia actitud-comportamiento tiene que ver menos con la integridad personal que con el control social. Mientras la psicología social parece resuelta a encontrar vías de desarrollar una conexión más predecible entre actitudes y comportamiento, podría ser igualmente útil explorar la presencia o ausencia de tal relación como una característica cultural".

La segunda es si otro de los problemas más importantes no proviene del carácter marcadamente individualista de los enfoques dominantes. Las actitudes carecen de interés si no están ancladas en la estructura social, es decir, grupal o comunitaria. Esto nos reenvía al tema de la influencia social pero no en tanto que instrumento de cambio actitudinal, pues ya hemos criticado la noción de actitud desposeyéndola de sus encapsulamiento social, sino como contexto de creación, transformación y seguimiento de normas sociales.

c) Sugerencias

¿Qué acción se desprende de estas desdibujadas críticas?

Aunque referido a la energía nuclear, Eiser y Van der Pligt (1988) concluyen que la comunicación juega un papel importante en el incremento de la **participación pública** en la toma de decisiones. No es difícil asumir para la intervención en cualquier recurso, incluida el agua, el mismo planteamiento. No tenemos muchos referentes sobre qué significa realmente la participación en contextos sociales amplios (que no sean los de delegación, propios de la democracia parlamentarista), pero lo que está claro es que la participación es algo más que incluir estrategias de "relaciones públicas". Esto exige mayor apertura, una distribución distinta del conocimiento, y una mejora sustancial de la comunicación entre expertos/as y público en general. Como señalan Eiser y Van der Pligt, una condición necesaria para ello es una mayor comprensión mutua y más respeto a las cuestiones concernidas y a las distintas representaciones de las partes implicadas en el problema. "La Psicología podría ayudar a clarificar las muchas diferencias de opinión sobre hechos y valores que juegan un papel en las disputas (siting disputes). Frente a la creciente evidencia de que las aproximaciones actuales han fallado, el incremento de la participación pública podría ser el único camino para conseguir soluciones aceptables e incrementar la dramáticamente erosionada y la credibilidad de la industria nuclear" (p.178). No estoy, obviamente, de acuerdo con esta aparente necesidad de legitimar a la industria nuclear, pero estoy de acuerdo en que para la mayor parte de los problemas ambientales, hasta que no se incorporen estrategias de participación, su resolución es poco más que imposible. De qué manera haya de articularse la participación es cuestión que, lamentablemente, no estoy en disposición de poder proponer. En otro contexto (Íñiguez y Pol, 1993) hemos reflexionado sobre la utilidad que las representaciones sociales tendrían en ello.

Otra respuesta, íntimamente ligada a la defensa de la participación es el empleo de un enfoque comunitario. Las intervenciones que venimos analizando serán siempre ineficaces si no buscan su anclaje social. La Psicología ha desarrollado muchas estrategias de este tipo que sería imprescindible, a mi ver, recuperar si lo que se pretenden son cambios verdaderos, es decir, cambios sociales. Me adhiero, en este sentido, a la defensa que hacía De Castro (1991): "La intervención social dirigida a la resolución de problemas ambientales está determinada por ciertas condiciones: la asunción de una perspectiva interdisciplinar, el trabajo en base a programas que incluyan coordinadamente las rutinas de diseño,

desarrollo y evaluación de eficacia de los mismos y, **la implicación comunitaria en los programas de intervención ambiental**" (énfasis mío).

BIBLIOGRAFÍA

Agras,W.S.; Jacob,R.G. y Lebedeck,M. (1980) The California drought: A quasi-experimental analysis of social policy. *Journal of Applied Behavior Analysis*, **13**, 561-570

Ajzen,I. y Fishbein,M. (1980): *Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour*. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Alcober,C.; Casas,E.; Cruz,J.L.; De la Madrid,C. y Vidal,T. (1994): *Aspectes comportamentals i actitudinals en la recollida selectiva de la brossa*. Informe de investigación. Barcelona, Master de Intervenció Ambiental, UB.

Armstrong,J.B. e Impara,J.C. (1991): The impact of an environmental education program on knowledge and attitude. *Journal of Environmental Education*, **22**, 4, 36-40

Aragonés,J.I. (1985): La calidad ambiental: La conservación del entorno. **En** J.F.Morales, A.Blanco, C.Huici y J.M.Fernández (Eds.) *Psicología Social Aplicada*. Bilbao, Desclée de Brouwer, 211-234

Aragonés,J.I. (1990): Conservación de recursos naturales: agua, suelos y energía. **En** R.De Castro, J.I.Aragonés y J.A.Corraliza (Eds.) *La conservación del entorno. Programas de intervención en Psicología Ambiental*. Sevilla, Junta de Andalucía. Agencia de Medio Ambiente, 69-89

Aragonés,J.I. y Américo,M. (1991): Un estudio empírico sobre las actitudes ambientales. *Revista de Psicología Social*. **6**, 2, 223-240.

Archer, D.; Pettigrew, T.F.; Aronson, E. (1992): Making research apply: High stakes public policy in a regulatory environment. *American Psychologist*, **47**, 10, 1233-1236

Asís,F. & Aragonés,J.I. (1986): Conducta ecológica responsable: la conservación de la energía. **En** F.Jiménez Burillo y J.I.Aragonés (Eds.) *Introducción a la Psicología Ambiental*. Madrid, Alianza Editorial, 303-329

Azqueta,D. (1994): Aplicación del análisis coste beneficio a modificaciones en la calidad del agua. **En** D.Azqueta y A.Ferreiro (Eds.) *Op. Cit.* 311-343

Azqueta,D. y Ferreiro,A. (Eds.) (1994): *Análisis económico y gestión de recursos naturales*. Madrid, Alianza Editorial.

Baldassare, M.; Katz, C. (1992): The personal threat of environmental problems as predictor of environmental practices. *Environment and Behavior*, **24**, 5, 602-616

Balderjahn, I. (1988): Personality variables and environmental attitudes as predictors of ecologically responsible consumption patterns. Special Issue: Marketing research. *Journal of Business Research*, **17**, 1, 51-56

Bandura,A. (1971): Analysis of modeling processes. In A.Bandura (Ed.) *Psychological Modeling*. Chicago, Aldine, 1-62

Bandura,A. (1986): *Social foundations of thought and action*. Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall.

Bem,D.J. (1972): Self-perception Theory **En** L.Berkowitz (Ed.) *Advances in Experimental Social Psychology*, Vol.6. New York, Academic Press, 1-62

Berk,R.A.; Cooley,T.F.; LaCivita,C.J.; Parker,S.; Sredl,K. y Brewer,M. (1980): Reducing consumption in periods of acute scarcity: The case of water. *Social Science Research*, **9**, 99-120.

Billig,M. (1987): *Arguing and Thinking. A rhetorical approach to social psychology*. London, Academic Press.

Boletín Oficial del Estado. *Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas*. (Número 189, de 8-8-1985)

Burn,S.M. y Oskamp,S. (1986): Increasing community recycling with persuasive communication and public commitment. *Journal of Applied Social Psychology*, **16**, 29-41.

Castro,J.P.; Martínez,C. y Rubio,S.J. (1994): Modelo de gestión de un acuífero. **En** D.Azqueta y A.Ferreiro (Eds.) *Op. Cit.* 259-292

Cone,J.D. & Hayes,S.C. (1980): *Environmental problems. Behavioral Solution*. Monterrey, Brooks/Cole Pub.

Conrad,J.M. (1994): Economía y gestión de los recursos hídricos: acuíferos. **En** D.Azqueta y A.Ferreiro (Eds.) *Op. Cit.* 249-258

Cook,S.W. y Berrenberg,J.L. (1981): Approaches to encouraging conservation behavior: a review and conceptual framework. *Journal of Social Issues*, **37**, 2, 73-107

Cooper,J. & Croyle,R.T. (1984): Attitudes and Attitude Change. *Annual Review of Psychology*. **35**, 395-426

Cubillo,F. (1994): Modelo de gestión integrada de abastecimiento. **En** D.Azqueta y A.Ferreiro (Eds.) *Op. Cit.* 293-309

Chaiken,S. (1987): The heuristic model of persuasion. **En** M.P.Zanna; J.M.Olson y C.P.Herman (Eds.) *Social Influence. The Ontario Symposium. Vol.5.* Hillsdale, Erlbaum, 3-39

Chaiken,S. & Stangor,C. (1987): Attitudes and attitude change. *Annual Review of Psychology*. **38**, 575-630

Chaiken,S.; Liberman,A. y Eagly,A.H. (1989): Heuristic and systematic information processing within and beyond the persuasion context. **En** J.S.Uleman y J.A.Bargh (Eds.) *Unintended Thought*. New York, Guilford Press, 212-252

Dresner, M. (1989-90): Changing energy end-use patterns as a means of reducing global-warming trends. *Journal of Environmental Education*, **21**, 2, 41-46

Chess, C.; Salomone, K.L. (1992): Rhetoric and reality: Risk communication in government agencies. *Journal of Environmental Education*, **23**, 3, 28-33

De Castro,R. (1991): Psicología Social de los problemas ambientales. **En** *Psicología Ambiental. Etología*. Oviedo, Universidad de Oviedo, 67-72

De Castro,R. (1992): La conservación y gestión de los recursos naturales. Aspectos Psicológicos y sociales. *Ponencia en el Seminario: "El comportamiento en el medio construido y natural. Seminario sobre la investigación de la Psicología Ambiental en España.* Orellana (Badajoz).

De Young,R. (1986): Some psychological aspects of recycling: The structure of conservation satisfactions. *Environment and Behavior*, **18**, 435-449

De Young, R.; Duncan, A.; Frank, J.; Gill, N.; et al. (1993): Promoting source reduction behavior: The role of motivational information. *Environment and Behavior*, **25**, 1 pp.70-85

Dennis, M.L.; Soderstrom, E.J.; Koncinski, W.S.; Cavanaugh, B. (1990): Effective dissemination of energy related information: Applying social psychology and evaluation research. *American Psychologist*, **45**, 10 pp.1109-1117

DeHaven-Smith, L. (1988): Environmental Belief systems: Public opinion on land use regulation in Florida. *Environment and Behavior*, **20**, 3, 276-299

Diamond,W.D. y Loewy,B.Z. (1991): Effects of probabilistic rewards on recycling attitudes and behavior. *Journal of Applied Social Psychology*. **21**, 19, 1590-1607.

Dickerson, C.A.; Thibodeau, R.; Aronson, E.; Willer, D. (1992): Using cognitive dissonance to encourage water conservation. *Journal of Applied Social Psychology*, **22**, 11 pp.841-854

Drottz-Sjöberg,B-M. y Sjöberg,L. (1990): Risk perception and worries after the Chernobyl accident. *Journal of Environmental Psychology*, **10**, 2, 135-149

Dunlap,R.E. & Van Liere,K.D. (1984): Commitment to the dominant Social Paradigm and Concern for Environmental Quality. *Social Science Quarterly*, 1013-1028

Dwyer, W.O.; Leeming, F.C.; Cobern, M.K.; Porter, B.E.; et al. (1993): Critical review of behavioral interventions to preserve the environment: Research since 1980. *Environment and Behavior*, **25**, 3 pp.275-321

Eagly,A.H. & Chaiken,S. (1984): Cognitive Theories of persuasion. In L.Berkowitz (Ed.) *Advances in Experimental Social Psychology*, vol.17. New York, Academic Press. pp.267-359

Earle,T.C. y Cvetkovich,G. (1990): What was the meaning of Chernobyl. *Journal of Environmental Psychology*. **10**, 2, 169-176.

Eiser,J.R.; Hannover,B.; Mann,L.; Morin,M. et al. (1990): Nuclear attitudes after Chernobyl: A cross-national study. *Journal of Environmental Psychology*. **10**, 2, 101-110.

Eiser,J.R. & Van der Pligt,J. (1979): Beliefs and values in the nuclear debate. *Journal of Applied Social Psychology*, **9** pp.524-536.

Eiser,J.R. & Van der Pligt (1988): *Attitudes and Decisions*. London & New York, Routledge.

Fazio,R.H. (1986): How do attitudes Guide Behavior? In R.M.Sorrentino & E.T.Higgins (Eds.) *The Handbook of Motivation and Cognition: Foundations of Social Behavior*. New York, Guilford

Ferreiro,A. (1994): Valoración económica del agua. **En** D.Azqueta y A.Ferreiro (Eds.) *Op. Cit.* 221-247

Ferret,J. (1992): La comunitat d'usuaris com a exemple de racionalització del consum. *Jornades "L'aigua i el Municipi"*. Diputació de Barcelona. Servei del Medi Ambient.

Festinger,L. (1957): *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford, Stanford University.

Fishbein,M. (Ed.) (1967): *Readings in Attitude Theory and Measurement*. New York, John Wiley.

Fishbein,M. & Ajzen,I. (1975): *Belief, Attitude, Intention and Behavior: an Introduction to Theory and Research*. Reading, Addison-Wesley.

Fiske,S.T. & Taylor,S.E. (1984): *Social Cognition*. Reading, Addison-Wesley.

Galán,J. (1992): El líquido de la vida. *El Siglo*, Suplemento especial.

Geller, E.S. (1989): Applied behavior analysis and social marketing: An integration for environmental preservation. *Journal of Social Issues*, **45**, 1 pp.17-36

Geller,E.S. (1990): Where have all the flowers gone?. *Journal of Applied Behavior Analysis*, **23**, 269-273.

Geller, E.S. (1992): It takes more than information to save energy. *American Psychologist*, **47**, 6 pp.814-815

Geller,E.S.; Berry,T.D.; Ludwing,T.D.; Evans,R.E.; Gilmore,M.R. y Clarke,S.W. (1990): A conceptual framework for developing and evaluating behavior change interventions to injury control. *Health Education Research: Theory and Practice*, **5**, 125-137.

Geller,E.S.; Erikson,J.B. y Buttram,B.A. (1983): Attempts to promote residential water conservation with educational, behavioral and engineering strategies. *Population and Environment Behavioral and Social Issues*, **6**, 96-112

Geller,E.S.; Winett,R.A. & Everett,P.B. (1982): *Preserving the Environment: New Strategies for Behavior Change*. New York, Pergamon Press.

Gil,F. (1994): La política de calidad de las aguas en España. **En** D.Azqueta y A.Ferreiro (Eds.) *Op. Cit.* 345-363

Grasmick,H.G.; Bursik,R.J. y Kinsey,K.A. (1991): Shame and embarrassment as deterrents to noncompliance with the law: The case of an antilittering campaign. *Environment and Behavior*. **23**, 2, 233-251.

Hackett, P.M. (1992): The understanding of environmental concern. *Social Behavior and Personality*, **20**, 3 pp.143-148

Heberlein,T.H. (1989): Attitudes and Environmental Management. *Journal of Social Issues*. **45**, 1, 37-57

Herrera, M. (1992): Environmentalism and political participation: Toward a new system of social beliefs and values?.

Journal of Applied Social Psychology, **22**, 8 pp.657-676

Hess,S. y Hernández,B. (1992): Elaboración de un inventario de conducta ecológica responsable. Ponencia en el Seminario: "El comportamiento en el medio construido y natural. Seminario sobre la investigación de la Psicología Ambiental en España. Orellana (Badajoz).

Hess,S.; Suárez,E. & San Luis,C. (1993): Conducta ecológica responsable. Aplicación de un cuestionario de información, valoración y comportamiento. En S.Barriga y J.M.León (Comp.) *Aspectos psicosociales del ambiente, la conducta deportiva y el fenómeno turístico*. Sevilla, EUDEMA, 79-86

Hine, D.W.; Gifford, R. (1991): Fear appeals, individual differences, and environmental concern. *Journal of Environmental Education*, **23**, 1, 36-41

Hines, J.M.; Hungerford, H.R.; Tomera, A.N. (1986-87): Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. *Journal of Environmental Education*, **18**, 2, 1-8

Howenstine,E. (1993): Market segmentation for recycling. *Environment and Behavior*, **25**, 1, 86-102

Hughey, J.B.; Sundstrom, E.; Lounsbury, J.W. (1985): Attitudes toward nuclear power: A longitudinal analysis of expectancy models. *Basic and Applied Social Psychology*, **6**, 1, 75-91

Ibáñez,T. (Coord.) (1988): *Ideologías de la vida cotidiana*. Barcelona, Sendai.

Institut Català d'Energia (1992): L'Energia i l'aigua. *Cuaderns de Competitivitat*, **7**.

Íñiguez,L. (1986): *Ecopsicología de la acción: reglas, estructuración espacio-temporal y significado*. Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

Íñiguez.L. (1988): Representación social del tiempo. **En** T.Ibáñez (Coord.) *Op. Cit.*, 247-285.

Íñiguez,L. y Pol,E. (1994): Estrategias para la transformación del medio ambiente urbano: análisis desde la psicología ambiental y social. **En** E. Wiesenfeld (Ed.) *Contribuciones iberoamericanas a la Psicología Ambiental*. (En prensa)

Jodelet,D. (1982): Les représentations socio-spatiales de la ville. **En** P.H.Derycke (Ed.) *Conceptions de l'espace*. París, Université de Paris X.

Jodelet,D. (1984): La Representación Social: fenómenos, concepto y teoría. **En** S.Moscovici (Ed.) *Psicología Social, II. Pensamiento y vida social. Psicología Social y problemas sociales*. Barcelona, Paidós. 1986 pp.469-494

Jodelet,D. (1989): Les représentations sociales de l'environnement. *II Jornadas de Psicología Ambiental*. Palma de Mallorca.

Kallgren, C.A.; Wood, W. (1986): Access to attitude-relevant information in memory as a determinant of attitude-behavior consistency. *Journal of Experimental Social Psychology*, **22**, 4, 328-338

Kantola,S.K.; Syme,G.J. y Campbell,N.A. (1982): The role of individual differences and external variables in a test of the sufficiency of Fishbein's model to explain behavioral intentions to conserve water. *Journal of Applied Social Psychology*, **12**, 70-83

Katzev,R. (1986): The impact of commitment in promoting consumer energy conservation. **En** E.Monnier et al (Eds.) *Op. Cit.*, 183-200

Katzev,R. y Johnson,T. (1987): *Promoting energy conservation: An Analysis of behavioral Research*. Boulder, Westview Press

Katzev,R.D. y Pardini,A.U. (1987-1988): The comparative effectiveness of reward and commitment approaches in motivating community recycling. *Journal of Environmental Systems*, **17**, 93-113.

Kempton, W.; Darley, J.M.; Stern, P.C. (1992): Psychological research for the new energy problems: Strategies and opportunities. *American Psychologist*, **47**, 10 pp.1213-1223

Klandermans, B. (1991): New social movements and resource mobilization: The European and the American approach revisited. *Politics and the Individual*, **1**, 2 pp.89-111

Krause, D. (1993): Environmental consciousness: An empirical study. *Environment and Behavior*, **25**, 1 pp.126-142

Kruse,L. y Arlt,R. (1984): *Environment and Behavior: An International and Multidisciplinary Bibliography 1970-1981 (Vol.1)*. New York, K.G.Saur

Lansana, F.M. (1992): Distinguishing potential recyclers from nonrecyclers: A basis for developing recycling strategies. *Journal of Environmental Education*, **23**, 2 pp.16-23

Lewin,K. (1947): Group decision and social change. **En** T.M.Newcomb y E.L.Hartley (Eds.), *Readings in social psychology*. New York, Holt, Rinehart & Winston, 330-340

López,E. y Balboa,H. (1994): *Aproximación al estudio de actitudes respecto al ahorro doméstico de agua en Barcelona. Informe de Investigación*. Barcelona, Master de Intervenció Ambiental, UB.

López-Camacho,B. (1993): La gestión del agua. **En** J.M.Naredo y F.Parra (Comps.) *Op. Cit.* 175-207.

McCaul,K.D. y Kopp,J.T. (1982): Effects of goal setting and commitment on increasing metal recycling. *Journal of Applied Psychology*, **67**, 377-379.

McGuire,W.J. (1969): The Nature of Attitudes and Attitude Change. **En** G.Lindzey & E.Aronson (Eds.) *Handbook of Social Psychology*, vol.3. 2ª Edición. Reading, Addison-Wesley. pp.136-314.

McGuire,W.J. (1985): Attitudes and Attitude change. **In** G.Lindzey & E.Aronson (Ed.) *Handbook of Social Psychology*, Vol.2, 3ª Ed. New Yor, Erlbaum. pp.223-346

Midden,C.J.H. y Verplanken,B. (1990): The stability of nuclear attitudes after Chernobyl. *Journal of Environmental Psychology*. **10**, 2, 111-119

Milne,M. (1976): *Residential Water Conservation*. Davis, California Water Resources Center. Report 35.

Monnier,C. et al. (Eds.) (1986): *Consumer behavior and energy policy: An International Perspective*. New York, Praeger.

Moscovici,S. (1961): *La psychanalyse, son image et son public*. Paris, PUF.

Moscovici,S. (1976): *Psicología de las minorías activas*. Madrid, Morata. 1981.

Moscovici, S. (1980): Toward a Theory of Conversion Behavior. In L. Berkowitz (Ed.) *Advances in Experimental Social Psychology*, vol. 13. New York, Academic Press, 209-239.

Moscovici, S. (1985): Social Influence and Conformity. In G. Lindzey & E. Aronson (Ed.) *Handbook of Social Psychology*, Vol. 2, 3^a Ed. New York, Erlbaum. pp. 347-412

Moser, G. (1984): Water quality perception: A dynamic evaluation. *Journal of Environmental Psychology*, 4, 3, 210-210

Mugny, G. (1981): *El poder de las minorías*. Barcelona, Rol.

Mugny, G. & Pérez, J.A. (1986): *Le déni et la raison. Psychologie de l'impact social des minorités*. Cousset, DelVal.

Naredo, J.M. y Parra, F. (Comps.) (1993): *Hacia una ciencia de los recursos naturales*. Madrid, Siglo XXI

Newhouse, N. (1990): Implications of attitude and behavior research for environmental conservation. *Journal of Environmental Education*, 22, 1, 26-32

Olson, J.M. & Zanna, M.P. (1993): Attitudes and Attitude Change. *Annual Review of Psychology*, 44, 117-154

Oskamp, S. et al. (1991): Factors influencing household recycling behavior. *Environment and Behavior*, 23, 4, 494-519

Ostman, R.E.; Parker, J.L. (1986-87): A public's environmental information sources and evaluations of mass media. *Journal of Environmental Education*, 18, 2, 9-17

Otway, H.J.; Maurer, D. y Thomas, K. (1978): Nuclear power: the question of public acceptance. *Futures*, 10, 109-118.

Peters, H.P. et al. (1990) 'Chernobyl' and the nuclear power issue in West German public opinion. *Journal of Environmental Psychology*, 10, 2, 121-134.

Petty, R.E. & Cacioppo, J.T. (1981): *Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches*. Dubuque, Brown.

Petty,R.E. & Cacioppo,J.T. (1986): The elaboration Likelihood Model of Persuasion. In L.Berkowitz (Ed.) *Advances in Experimental Social Psychology*, vol.19. New York, Academic Press, 123-205

Piera,A. (1992): Exemple d'una campanya com a mitjà de sensibilització de l'usuari domèstic. *Jornades "L'aigua i el Municipi"*. Diputació de Barcelona. Servei del Medi Ambient.

Pol,E. (1993): *Environmental Psychology in Europe. From Architectural Psychology to Green Psychology*. Aldershot, Avebury.

Ren,O. (1990): Public responses to the Chernobyl accident. *Journal of Environmental Psychology*, **10**, 2, 151-167

Riess,M.; Kalle,R.J. & Tedeschi,J.T. (1981): Bogus Pipeline Attitude Assessment, impression management and misattribution in deduced compliance settings. *Journal of Social Psychology*. **115**, 247-258

Samdahl, D.; Robertson, R. (1989): Social determinants of environmental concern: Specification and test of the model. *Environment and Behavior*, **21**, 1, 57-81

Sampson,E.E. (1991): *Social words. Personal lives*. New York, Harcourt Brace Jovanovich Pub.

Samuelson,C.D. & Biek,M. (1991): Attitudes toward Energy Conservation: A Confirmatory Factor Analysis. *Journal of Applied Social Psychology*, **21**, 7, 549-568.

Schahn,J. y Holzer,E. (1990): Studies of individual environmental concern: The role of knowledge, gender and background variables. *Environment and Behavior*. **22**, 6, 767-786.

Seligman,C. (1986): Energy consumption, attitudes and behavior. En M.J.Saks y L.Saxe (Eds.) *Advances in Applied Social Psychology*, Vol.3. Hillsdale, Erlbaum, 153-180.

Shetzer, L.; Stackman, R.W.; Moore, L.F. (1991): Business environment attitudes and the new environmental paradigm. *Journal of Environmental Education*, **22**, 4, 14-21

Simmons,D.D. y Widmar,R. (1990): Motivations and barriers to recycling: Toward a strategy for public education. *Journal of Environmental Education*. **22**, 1, 13-18.

Simmons, D.D.; Binney, S.E.; Dodd, B. (1992): Valuing "a clean environment": Factor location, norms, and relation to. *Journal of Social Behavior and Personality*, **7**, 4, 649-658

Steele,C.M. & Liu,T.J. (1983) Dissonance Processes as self-affirmation. *Journal of Social Psychology*. **45**, 5-19

Stern, P.C. (1978): The limits to growth and the limits of psychology. *American Psychologist*, **33**, 7, 701-703

Stern, P.C. (1992a): Psychological dimensions of global environmental change. *Annual Review of Psychology*, **43**, pp.269-302

Stern, P.C. (1992b): What psychology knows about energy conservation. *American Psychologist*, **47**, 10 pp.1224-1232

Stern, P.C.; Gardner, G.T. (1981): Habits, hardware, and energy conservation. *American Psychologist*, **36**, 4 pp.426-428

Stern, P.C.; Dietz, T.; Black, J.S. (1986): Support for environmental protection: The role of moral norms. *Population and Environment Behavior and Social Issues*, **8**, 3-4 pp.204-222

Stern,P.C. & Oskamp,S. (1987): Managing Scarce Environmental Resources. **En** D.Stokols & I.Altman (Eds.) *Handbook of Environmental Psychology*. New York, Wiley, 1043-1088

Strathman, A.; Baker, S.M.; Kost, K.A. (1991): Distinguishing the psychologies of the sociophysical and the natural environment. *American Psychologist*, **46**, 2 pp.164-165

Suárez,E.; Martínez,J.y Hernández,B. (1992): Definición de un modelo de las conductas proambientales. *Ponencia en el Seminario: "El comportamiento en el medio construido y natural. Seminario sobre la investigación de la Psicología Ambiental en España*. Orellana (Badajoz).

Syme,G.J.; Kantola,S.J.; Reed,T.R. y Winkler,R.C. (1979): Psychological studies of water consumption. **En** *Hydrology and water resources symposium*. Perth, Institute of Engineers.

Syme, G.J.; Seligman, C.; Kantola, S.J.; MacPherson, D.K. (1987): Evaluating a television campaign to promote petrol conservation. *Environmental and behavior*, **19**, 4, 444-461

Syme,G.J.; Nancarrow,B.E. (1992): Predicting public involvement in urban water management and planning. *Environment and Behavior*. **24**, 6 pp.738-758

Taylor, J. G.; Stewart, T.R.; Downton, M. (1988): Perceptions of drought in the Ogallala Aquifer region. *Environment and Behavior*, **20**, 2, 150-175

Thompson, S.C.; Stoutemyer, K. (1991): Water use as a commons dilemma: The effects of education that focuses on long-term consequences and individual action. *Environment and Behavior*, **23**, 3 pp.314-333

Turner, J.C. (1991): *Social influence*. Milton Keynes, Open University Press.

Ungar, S. (1992): The rise and (relative) decline of global warming as a social problem. *Sociological Quarterly*, **33**, 4, 483-501

Van der Pligt, J. y Midden, C.J.H. (1990): Chernobyl: four years later: attitudes, risk management and communication. *Journal of Environmental Psychology*, **10**, 91-99

Van der Pligt, J.; Van der Linden, J. & Ester, P. (1982): Attitudes to nuclear energy: beliefs, values and false consensus. *Journal of Environmental Psychology*, **2**, 221-231.

Van der Pligt, J.; Eiser, J.R.; Spears, R. (1986): Construction of a nuclear power station in one's locality: Attitudes and salience. *Basic and Applied Social Psychology*, **7**, 1, 1-15

Van Liere, K.D. & Dunlap, R.E. (1980): The Social Bases of Environmental Concern: A Review of Hypotheses, Explanations and Empirical Evidence. *Public Opinion Quarterly*, **44**, 181-197

Van Liere, K.D. y Dunlap, R.E. (1981): Environmental concern: Does it make a difference how it's measured?, *Environment and Behavior*, **13**, 651-676.

Verplanken, B. (1989): Involvement and need for cognition as modelators of beliefs attitude intention consistency. *British Journal of Social Psychology*, **28**, 2, 115-122

Vila, J. (1992): L'ús racional de l'aigua a la Indústria. *Jornades "L'aigua i el Municipi"*. Diputació de Barcelona. Servei del Medi Ambient.

Vining, J.; Ebreo, A. (1990): What makes a recycler? A comparison of recyclers and nonrecyclers. *Environment and Behavior*, **22**, 1, 55-73

Vining, J.; Ebreo, A. (1992): Predicting recycling behavior from global and specific environmental attitudes and changes in recycling opportunities. *Journal of Applied Social Psychology*, **22** 20 pp.1580-1607

Walter, G.; Reisner, A. (1992): Developing student opinions on agricultural issues. *Journal of Environmental Education*, **23**, 4 pp.15-21

Wang, T.H.; Katzev, R.D. (1990): Group commitment and resource conservation: Two field experiments on promoting recycling. *Journal of Applied Social Psychology*, **20**, 4, Pt 1 pp.265-275

Weigel, R.H. (1977): Ideological and demographic correlates of proecology behavior. *Journal of Social Psychology*, **103**, 39-47.

Westphal, J.M.; Halverson, W.F. (1985-86): Assessing the long-term effects of an environmental education program: A pragmatic approach. *Journal of Environmental Education*, **17**, 2, 26-30

Winkler, R.C. (1982): Water Conservation. **En** E.S.Geller, R.A.Winett & P.B.Everett (Eds.) *Op. Cit.*

Yambert, P.A.; Donow, C.F. (1986): Are we ready for ecological commandments?. *Journal of Environmental Education*, **17**, 4, 13-16

Yount, J.R.; Horton, P.B. (1992): Factors influencing environmental attitude: The relationship between environmental attitude defensibility and cognitive reasoning level. *Journal of Research in Science Teaching*, **29**, 10 pp.1059-1078